

INCIDENCIA DE LA DIRECTIVA DAC-6 EN EL CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ASESOR FISCAL

Por

PEDRO JESÚS JIMÉNEZ VARGAS
Profesor
Universidad Internacional de La Rioja (Unir)

Revistas@iustel.com

Revista General de Derecho Penal 35 (2021)

RESUMEN: A partir del 1 julio de 2020, se impone una nueva obligación para los intermediarios fiscales, establecida por la Unión Europea a través de la Directiva 2018/822 (DAC-6). Dicha obligación consiste en informar detalladamente y en plazos breves, sobre determinados mecanismos transfronterizos susceptibles de ser calificados de planificación fiscal agresiva.

Los intermediarios fiscales (fundamentalmente los asesores) además de brindar su ayuda con asistencia y asesoramiento a sus clientes contribuyentes, son los que se deben de encargar de diseñar, comercializar, organizar y poner a disposición de las autoridades aquellos mecanismos denunciados para su ejecución. El objetivo es realizar un intercambio automático de esta información entre todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Con las nuevas directrices de DAC-6, los asesores fiscales respecto en relación a sus clientes deben estar al día de la normativa aplicable; anteriormente estos profesionales establecían qué información se debía suministrar a la Administración tributaria, y cuál, no; a partir de ahora, se les priva de este derecho, estableciéndoles unos parámetros o mecanismos frente a la planificación fiscal agresiva que deberán cumplir, siendo responsables civil y penalmente de las consecuencias de no hacerlo.

La finalidad de la Directiva es doble; por un lado, obtener información para luchar contra la evasión y elusión fiscal; por otro lado, con la información obtenida conseguir un efecto disuasorio antes de que se ejecuten los mecanismos de planificación fiscal agresiva.

PALABRAS CLAVE: Dac-6, Asesor fiscal, Mecanismos, planificación, Responsabilidad.

SUMARIO: I INTRODUCCIÓN, II FUNCIONES DEL ASESOR FISCAL, III LA RESPONSABILIDAD DEL ASESOR FISCAL Y SU DELIMITACIÓN, 3.1. Delimitación de la responsabilidad, 3.2. Responsabilidad civil, 3.3. Responsabilidad penal, 3.3.1. Autoría y formas de participación, 3.3.2. Elementos en la participación de un delito fiscal, IV DIRECTIVA DAC-6, 4.1. Transposición al Ordenamiento Jurídico español, 4.2. La figura del Intermediario Fiscal, 4.3. Mecanismos de obligada información, V CONCLUSIONES, VI REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

IMPACT OF DIRECTIVE DAC-6 IN CONTROLLING THE LIABILITY OF THE TAX ADVISOR

ABSTRACT: As of July 1, 2020, a new obligation is imposed for tax intermediaries established by the European Union through Directive 2018/822 (DAC-6). This obligation consists of informing in

detail and in short terms, on certain cross-border mechanisms that can be classified as aggressive tax planning.

Tax intermediaries (mainly advisers) in addition to providing assistance with assistance and advice to their taxpaying clients, are those who should be in charge of designing, marketing, organizing and making available to the authorities those reportable mechanisms for their execution. The objective is to carry out an automatic exchange of this information between all the Member States of the European Union.

With the new DAC-6 guidelines, tax advisers with respect to their clients must be up to date with the applicable regulations; previously these professionals said, what information should be provided to the tax administration, and what not; From now on, they are deprived of this right, establishing parameters or mechanisms against aggressive tax planning that they must comply with, being civilly and criminally liable for the consequences of not doing so.

The purpose of the Directive is twofold; on the one hand; obtain information to combat tax evasion and avoidance; on the other hand, with the information obtained, to achieve a deterrent effect before the aggressive tax planning mechanisms are implemented.

KEYWORDS: Dac-6, Tax advisor, Mechanisms, Planning, Responsibility.

I. INTRODUCCIÓN

El 20 de mayo de 2020, el Congreso de los Diputados, mediante Real Decreto aprueba el Proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (Directiva DAC-6).

Inicialmente, el 20 julio de 2019 el Ministerio de Hacienda, publica los textos normativos en un Anteproyecto de Ley de transposición de la mencionada Directiva. El objeto de la modificación es establecer las obligaciones de información por parte de los intermediarios (en general, asesores fiscales) o, en su caso, de los propios obligados tributarios a la Administración tributaria en relación a aquellos mecanismos transfronterizos que, cumpliendo con una de las señas distintivas enumeradas en ella, se califican como de planificación fiscal potencialmente agresiva. En este caso nos encontramos ante una importante novedad, que debe conocerse, ya que previsiblemente va a modificar la relación entre clientes y abogados o asesores fiscales tal y como se ha venido materializando hasta ahora.

El 1 de julio de 2020, entran en vigor los nuevos estándares establecidos por la Directiva DAC-6. Su propósito, es cubrir ciertos vacíos legales en las leyes de regulación de control fiscal hasta el momento conocidas. A partir de ahora, los asesores fiscales estarán obligados a informar a la Administración Estatal Tributaria (AEAT) de los nuevos mecanismos transfronterizos donde concurren como mínimo alguno de los indicios o señas distintivas sobre planificación fiscal que aparecen contenidos en el Anexo IV de la propia Directiva. De esta manera, el asesor actuara de acuerdo bajo confidencialidad

profesional. Inicialmente, la obligación de informar al contribuyente, sin o existe tal posibilidad, la responsabilidad recaerá sobre el asesor fiscal. Finalmente señalar que el Proyecto de Ley objeto de transposición, prevé un régimen sancionador como establece la Directiva en su artículo 25, para las infracciones que se comentan en los Estados miembros en relación a los artículos 8 bis bis y 8 bis ter. En el caso de España, estas sanciones se transponen mediante disposición adicional vigésima tercera de la Ley General Tributaria sobre "Obligación de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal".

A continuación, abordaremos en términos generales el Anteproyecto, que sigue la misma línea de la Directiva objeto de transposición, del mismo modo, analizaremos las funciones de la figura del asesor fiscal y trataremos de asesor fiscal, y trataremos de delimitar legal y jurisprudencialmente la responsabilidad civil y penal del intermediario fiscal, para finalizar con una serie de conclusiones sobre las cuestiones planteadas.

II. FUNCIONES DEL ASESOR FISCAL

El asesor fiscal es aquel profesional al que acuden tanto personas físicas como jurídicas con la finalidad de buscar asesoramiento, entre otros casos para obtener beneficios fiscales. En muchos casos esa tributación no se ajusta a las leyes tributarias, por lo que las consecuencias para los contribuyentes pueden ser muy costosas. De acuerdo con el artículo 305.1 del Código Penal, se considerarán delitos fiscales todas aquellas conductas en las que:

"El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo".

Para evitar estas situaciones, un buen asesor fiscal debe esforzarse en optimizar al máximo la carga fiscal de sus clientes. Para ello debe evitar todo tipo de riesgos cumpliendo escrupulosamente con la Ley. Aun así, en muchas ocasiones el asesor debe responder judicialmente de los daños ocasionados al fisco, por el desarrollo de sus funciones ante los encargos de sus clientes.

Para comenzar, debemos señalar que la normativa española no recoge una definición clara de la figura del asesor fiscal, no obstante, la norma española sí recoge las funciones de la figura del colaborador social, cuyas funciones corresponden con la figura del asesor fiscal. Por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 79.1 del Reglamento General de Inspección Tributaria, se consideran colaboradores sociales:

“Las personas o entidades que realicen actividades económicas, en relación con la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones de datos y otros documentos tributarios correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio de sus trabajadores y, en su caso, de la correspondiente unidad familiar a que se refiere el artículo 82.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y respecto de la prestación de servicios y asistencia a dichos trabajadores”.

Del mismo modo, el reglamento entiende por colaboradores sociales:

“Las personas o entidades que realicen actividades económicas, cuando su localización geográfica o red comercial pueda ayudar a la consecución de los fines de la Administración tributaria, o aquellas otras personas o entidades que establezca el Ministro de Economía y Hacienda”.

En su momento, el Tribunal Supremo se pronunció sobre el asunto en la Sentencia de 22 de enero de 1999, diciendo que:

“El asesor es tan sólo quien aconseja, quien ilustra el parecer, o si se quiere, quien con sus conocimientos especializados completa la formación del recto criterio ajeno, sin el más mínimo atributo de suplencia en la manifestación de voluntad del asesorado”¹.

Los asesores fiscales pueden brindar a sus clientes funciones de asesoría en la toma de decisiones relacionadas con su tributación, con la finalidad de proporcionarles beneficios fiscales y otras ventajas que ofrecen las normas tributarias, presentando declaraciones tributarias, realizando funciones para el cumplimiento de los deberes oportunos. De igual modo, pueden gestionar recursos y reclamaciones ante posibles infracciones que se le hayan imputado al cliente.

¹ Sentencia Tribunal Supremo N.º.237/ 1999 (sala de lo penal) 22/01/1999.

Entre las funciones que un asesor fiscal puede desarrollar en el ejercicio de su profesión podemos señalar las siguientes:

- Asesoramiento sobre reestructuraciones de empresas

Cuando una empresa ha entrado en una etapa de reorganización, la función del asesor es guiar al empresario a través de un proceso de aportación de capital, o bien, a través de un plan de fusión, bien con operaciones de cambio de valores, o por último con la quiebra. En otras palabras, establecer un nuevo control de nueva figura adoptada en temas fiscales.

En este caso, la función inicial del asesor pasaría por realizar un análisis de la realidad empresarial, para posteriormente diversificar los riesgos ante la presencia de diferentes actuaciones dentro de la empresa. Para ello, deberá intentar reducir dichos riesgos y racionalizarlos desde una perspectiva empresarial, con fusiones, o escisiones e intercambio; a nivel económico, financiero y laboral, con ERES y normativa laboral; y en su caso, gestionando los superávits fiscales nacionales e internacionales a través del concepto de grupo.

Cuando una empresa en crecimiento acumula activos, la reestructuración es especialmente necesaria, porque los activos pueden estar expuestos a ser dañados ante la aparición de problemas en la empresa como falta de crecimiento, o conflictos familiares o laborales. Mediante escisiones, fusiones, o negociación de valores, posicionaremos a la empresa en una situación más favorable. A través de estas operaciones, habremos mejorado enormemente la organización de la empresa, profesionalizando la gestión del riesgo mediante la diversificación y, a su vez, mejoraremos la posibilidad de continuidad del negocio.

- Seguimiento de los actos dictados por la Administración

En la mayoría de las ocasiones los contribuyentes no están actualizados en cuestiones fiscales, a través de asesor fiscal y con su actividad, los contribuyentes podrán estar al tanto de las últimas normativas y de cómo pueden afectar a sus rendimientos económicos. Otra función bastante común del asesor fiscal es investigar y analizar las mejores condiciones e incentivos para cada situación de sus clientes, además de intentar obtener los mayores los beneficios fiscales posibles sin renunciar a las obligaciones tributarias.

Entre las funciones más cotidianas del asesor fiscal relacionadas con actuaciones administrativas encontramos las siguientes:

- Cumplimentar las distintas liquidaciones tributarias sus clientes contribuyentes

- Planificar entre las distintas opciones de tributación la forma de conseguir mayor beneficio en función de sus circunstancias fiscales personales (autónomo, empresa).

- Aplicar las distintas deducciones y subsidios prescritos por la Ley para ahorrar a sus clientes la mayor cantidad de impuesto posible.

- Ayudar a sus contribuyentes a comprender las normas tributarias para que en todo momento sepan cómo, y cuándo deben satisfacer sus tributos.

- Actuar de representante-colaborador social del contribuyente ante la administración tributaria.

- Responder a las comunicaciones, requerimientos y notificaciones que la Administración Tributaria notifique a sus clientes.

- Valoración sobre los estados financieros de empresas

En ocasiones, los asesores fiscales pueden ayudar a sus clientes contribuyentes en el diagnóstico de sus empresas, y en última instancia, pueden ayudar con su actuación a efectuar operaciones como la fusión o venta de la empresa o cartera de negocios. Todo ello lo debe realizar teniendo en cuenta la normativa actualizada correspondiente.

En este caso, una evaluación económico-financiera del negocio es fundamental para determinar el origen, creación, transferencia y destrucción de riqueza. Este proceso se aplica en muchas transacciones relacionadas con las fusiones y adquisiciones, o cuando una empresa se dispone a cotizar en el mercado de valores. La renuncia de los accionistas, las necesidades de financiación externa, o los procedimientos de sucesión, son algunas de las razones para evaluar el valor de la empresa. El proceso de evaluación empresarial requiere de un profundo conocimiento del negocio para resolver las dificultades que aparezcan en el momento de su evaluación del valor en funcionamiento.

Por su parte, la creciente importancia de los activos tangibles e intangibles dificultan la valoración, por lo que la función del asesor fiscal será primordial para determinar los métodos más adecuados a seguir ante cualquier cambio o transformación de la empresa, por ejemplo, algunas de las circunstancias en donde un asesor puede ayudarnos en la valoración nuestra la empresa son: la venta de acciones en el mercado de valores, las ofertas públicas de acciones, la compra de acciones por parte de sociedades de capital de riesgo, fusiones, ofertas públicas entre otras.

- Asesoramiento sobre Sociedades Internacionales

Cuando la alternativa de un contribuyente es internacionalizar su actividad y, encontrar un mercado fuera de las fronteras de nuestro país, la figura del asesor es esencial para ayudar a conocer los principales convenios, tratados y normativas a nivel global, en lo que se refiere a las obligaciones fiscales.

El mayor problema aparece sobre el hecho de desconocer las características del país de destino en cuanto a temas jurídicos como qué forma societaria es la más conveniente, o qué efectos provocará un régimen jurídico desconocido y sus consecuencias fiscales. En definitiva, son muchas las cuestiones que suscitan al explorar nuevos territorios y nuevos mercados, por lo que, en ausencia de detalles, las más importantes que podríamos destacar son:

- Elegir a un buen asesor fiscal, que pueda darnos confianza.
 - Elegir correctamente la forma comercial jurídica o la más conveniente para su implantación.
 - Conocer con detalle cómo será la nueva empresa y, como se coordinará con una matriz (si corresponde).
 - Conocer la mejor y más adecuada fórmula de cooperación y asociación empresas del país destino; así como que tipo de contrato es el más adecuado.
 - Conocer el funcionamiento de la administración pública del nuevo destino.
 - Conocer los procesos de compra, y alquiler o arrendamiento.
 - Conocer como contratar o repatriar a los trabajadores.
 - Inicialmente conocer cómo funciona el sistema bancario del país destino y, asesorarse.
- Representación ante los Tribunales

Cuando un contribuyente se encuentra ante conflictos con entidades privadas, públicas, u otros organismos oficiales, el asesor fiscal suele designar a uno o varios expertos para representar a estos contribuyentes, que serán acompañados durante la tramitación de sus diligencias. En España dicha representación se realiza ante las Comunidades Autónomas y de forma más habitual ante la oficina de la Agencia Tributaria. En este caso, la labor de representación del asesor fiscal pasa una vez más por una orientación empresarial. sus funciones se encaminan más a defender los intereses de las empresas en procesos judiciales. Ante esta situación, lo más común es contar con un asesor legal, o interno en el caso de las grandes compañías y dentro de un departamento jurídico.

- Asesoramiento y estudio de nuevas líneas de negocios

Antes de crear una empresa la función de un asesor fiscal pasa por realizar un estudio de las condiciones de mercado. El aspecto fiscal está vinculado a las

formas de financiación, de aportes societarios, rentabilidad etc. Cuando un cliente, futuro contribuyente, es atendido por un asesor fiscal, lo que más le preocupa es evaluar todo lo relativo al tema fiscal, así como la rentabilidad del futuro negocio.

En este caso, el asesoramiento es entendido como una serie de recomendaciones que el asesor presta a su cliente y a petición de este; en este caso, no encontramos bajo un asesoramiento independiente o dependiente, y cada uno de ellos debe cumplir con una serie de requisitos.

MiFID II², agrega al concepto de asesoramiento (prestar servicios y recomendaciones personalizadas al cliente ya sea a petición de los clientes o por iniciativa de la empresa de servicio o inversión sobre instrumentos financieros concretos). En esta prestación de servicios el asesor recibe unos beneficios, los cuales deberá informar de dónde provienen. En este caso, *el adjetivo dependiente o independiente sirve para diferenciar los tipos de recomendaciones o asesoramientos.*

Cuando hablamos de asesoramiento independiente, las entidades independientes deberán ofertar sus productos y los productos de terceras entidades. Su propuesta no podrá limitarse a fondos de inversión, planes de pensiones o depósitos bancarios; además, no podrán percibirse inversiones de terceros por vender sus fondos, ya que sus ingresos deben limitarse a lo que cobren por asesorar a sus clientes.

Cuando nos referimos a asesoramiento dependiente, las personas no independientes lo deberán señalar claramente. En este caso, las entidades que trabajen así, deberán cobrar retrocesiones de las gestoras³, informando siempre sobre ellas; además, tendrán que realizar más de una propuesta con al menos un 25% de productos que no sean propios.

² MiFID II: Es la Directiva 2014/65/EU relativa a los mercados de instrumentos financieros que entró en vigor en España en enero de 2018. MiFID, regula las condiciones de autorización y funcionamiento de las Empresas de Servicios de Inversión (ESI), incluyendo la libertad de establecimiento y de prestación de servicios en la UE, así como la actividad de las empresas de terceros Estados; las condiciones de autorización y funcionamiento de los mercados regulados; la limitación de las posiciones y controles de la gestión de posiciones en derivados sobre materias primas; las normas de conducta y protección al inversor a seguir por las ESI; los servicios de suministro de datos, y los requerimientos de organización y conducta para los participantes en el mercado con el objetivo de mejorar la protección del inversor.

³ La retrocesión: es una comisión que se puede utilizar como un incentivo de venta para colocar un producto en relación con otro. En cuanto a los fondos de inversión, por un lado, están las gestoras que son quienes gestionan los fondos; por otro lado, están las redes de distribución que son las que actúan como comercializadores de su producto.

III. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL ASESOR FISCAL Y SU DELIMITACIÓN

3.1. Delimitación de la responsabilidad

El ejercicio de la profesión de asesor fiscal tiene un papel fundamental dentro del Derecho fiscal, sobre todo a la hora de atender los distintos asuntos de tal naturaleza que los clientes plantean en sus consultas.

La actividad que ejerce este profesional no está regulada ni definida dentro del ordenamiento jurídico español, aun así, esta circunstancia no impide que el asesor fiscal sea responsable civil o penal de sus actuaciones, como se establece en distintas sentencias que serán analizadas a lo largo del presente documento. Cuando hablamos de responsabilidad tributaria debemos atender a lo que establece La Ley General Tributaria (LGT en adelante) en su artículo 42.1 a) establece que:

“Serán responsables solidarios de la deuda tributaria... a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.”

En este caso hablamos de una responsabilidad civil donde la figura del asesor fiscal no se considerará infractora, sino responsable de la deuda tributaria de su cliente de forma solidaria, es decir, una responsabilidad realizada en sede administrativa que se debe ser acreditada para demostrar que existe colaboración, en la comisión de la infracción tributaria. Por lo tanto, es más que evidente que el asesor fiscal podrá llegar a ser responsable frente a la misma Hacienda Pública, de las deudas tributarias contraídas por su cliente como consecuencia de su asesoramiento defectuoso.

En el campo de los delitos fiscales, el comportamiento deliberado de los asesores fiscales se puede analizar desde dos vertientes diferentes:

En primer lugar, los contribuyentes deben conocer y aceptar sus actuaciones, además deben ser informados de las posibles consecuencias que pueden producirse de sus comportamientos; en la mayoría de los casos quien aporta dicha información necesaria para cometer fraude es el propio asesor fiscal. Por su parte, los asesores fiscales deben colaborar consciente y voluntariamente para proporcionar datos y elementos que sean fraudulentos y evitarlos. De igual forma, para ser considerados cooperadores necesarios de un delito fiscal, deberán haber contribuido al mismo en sus acciones previas. En segundo lugar, los asesores pueden desarrollar su actividad sin conocimiento de su cliente, en este caso, la conducta del asesor debe de ser típica, para obtener beneficios y ahorrar en impuestos.

En cuanto a la responsabilidad de los contribuyentes, se puede analizar desde dos perspectivas:

En la primera de ellas, el contribuyente cree que el asesor fiscal actúa en el ámbito de la Ley y en base sus instrucciones, o bien, porque el asesor oculta su actividad. En este caso el contribuyente podría imputar un error invencible que lo salvaría de la responsabilidad penal.

En una segunda perspectiva, el asesor actúa de manera típica, bajo el desconocimiento del contribuyente que puede en cualquier momento acceder a la información, si en este caso el contribuyente se beneficia de la conducta que ha ocultado deliberadamente, precedentes jurisprudenciales vienen aplicando la llamada “ignorancia deliberada”. Esta se aplica cuando los contribuyentes se benefician de estas acciones a sabiendas de la acción fraudulenta de su asesor para FEIJO SANCHEZ ⁴, esta circunstancia significa *“afirmar que, si la ceguera se ha provocado consciente o intencionalmente, se entiende que los hechos realizados en el período de ceguera son dolosos debido a la grave indiferencia del autor, con todas las consecuencias punitivas que ello conlleva”*. Por lo tanto, esta ignorancia es punible.

Con independencia de que se produzca, o, no “ignorancia deliberada”, existen muchas otras actividades que entrañan ciertos riesgos que pueden surgir durante el proceso de implementación. Por ejemplo, los arquitectos deben ser responsables durante 10 años por los daños causados por circunstancias o defectos que afecten a la cimentación y estabilidad de la estructura en la que hayan participado. Esto hace que estos profesionales se enfrenten a numerosas reclamaciones judiciales y extrajudiciales a lo largo de su carrera profesional, lo que propicia que estos profesionales firmen el llamado “seguro de diez años” con numerosas aseguradoras. Se trata pues de una póliza de responsabilidad civil que sirve para cubrir la responsabilidad civil de estos profesionales.

Dentro de la actividad del asesor fiscal, en sus funciones de asesoramiento, existen diferentes sectores profesionales que a diferencia de sectores como el de la construcción, conllevan un mayor riesgo de cometerse el delito fiscal. A lo largo de este documento analizaremos los riesgos profesionales a los que se enfrentan los asesores, a partir de los últimos precedentes jurisprudenciales. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona responsabiliza en parte, a determinadas asesorías fiscales, o lo que es lo mismo, las responsabilizan a pesar de no existir pruebas de determinadas conductas negligentes por las que las deberán responder frente a un cliente con multas más intereses de demora ante la Agencia Tributaria ⁵. Lo realmente

⁴ FEIJO SANCHEZ B. (2015) *“La Teoría de la Ignorancia deliberada del Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial”*, revista INDRET para análisis del derecho, pág.13.

⁵ Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona. Nº.2777/2019, Sección Nº17 (sala de lo civil) 21/03/2019.

impactante del caso es, qué en el trámite, resulta que, si bien el cliente afirmó haber contratado asesoramiento fiscal tributario, resultó que el mismo solo se efectuó para confeccionar y presentar determinados impuestos. No obstante, la Audiencia Provincial de Barcelona concluyó lo siguiente:

“Para resolver sobre si ha habido o no incumplimiento contractual por parte de las demandadas, no resulta trascendente determinar si el encargo tenía por objeto o no el asesoramiento integral, según terminología utilizada por las partes”.

“Ahora bien, como veremos, el encargo relativo a la confección y presentación de impuestos no se limita a las tareas materiales indicadas, sino que incluye también cierta dosis de asesoramiento”.

“Aun asumiendo que el encargo recibido por las demandadas tuviera por objeto la confección y presentación de impuestos, no es aceptable que las demandadas cumplieran diligentemente con su obligación con la simple elaboración y presentación de los impuestos conforme a lo indicado por el cliente. Las demandadas parecen sostener que se limitaron a confeccionar las liquidaciones por el sistema impositivo que les indicó el Sr. Jesús Luis (cliente), extremo que no resulta creíble”.

Por lo tanto, podemos señalar que el asesoramiento no es un concepto muy exacto; ciertamente y teniendo en cuenta los precedentes legales pasados, podemos decir que la actividad desarrollada por el asesor fiscal podría estar en el punto de mira de las autoridades fiscales, debido fundamentalmente a la idea consolidada de que para que un contribuyente pueda defraudar al erario público, se debe estar lo suficientemente asesorado para evitar ser inspeccionado y posteriormente sancionado. La prueba de negligencia o error por parte del asesor fiscal (y su asegurador si corresponde), no implica que esté responda ante las obligaciones de pago de las cantidades que el cliente contribuyente contraiga frente a la administración tributaria.

En muchos casos las actividades de inspección de la oficina tributaria terminan con la obligación de pago a cargo del contribuyente, de los importes por conceptos como regulaciones de cuotas, intereses de demora, sanciones recargos etc. No todos son el resultado de acciones llevadas a cabo por el asesor fiscal. Solo se podrán indemnizar aquellas cantidades que se impongan al sujeto pasivo y que constituyen un perjuicio para éste y que deriven de la actuación del asesor fiscal. Ante estas circunstancias y aunque parezca de manual, los asesores fiscales además de trabajar de forma eficaz, deben proteger sus intereses frente a este tipo de clientes, informándoles y asesorándoles sobre las ventajas, desventajas y riesgos de no proporcionar o presentar documentos

sesgados, llegando en su caso al rechazo de aquellos clientes que pudieran en un futuro llevarlos a un procedimiento judicial por mala praxis.

En caso contrario, la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona podría ser la tendencia para aquellos asesores fiscales que de forma confiada atiendan a sus clientes, sin contrastar la información proporcionada, o cuando aun no pudiendo cotejarla no se registren adecuadamente ni se tengan en cuenta los requisitos del cliente respecto a la autenticidad de los documentos aportados.

Por lo anteriormente mencionado, el asesor fiscal no solo debe saber y conocer los riesgos, sino actuar en consecuencia, porque de lo contrario debería responder personalmente con su patrimonio, ante un hipotético proceso judicial, pues muchas de las pólizas que cubren su responsabilidad profesional están acotadas con un límite superior máximo de cobertura y un límite inferior que será la franquicia mínima que el asesor deberá asumir.

Como hemos comentado, el asesor debe saber y conocer todos los riesgos a la hora de actuar frente a su cliente, pero del mismo modo, no tiene ningún deber legal de informar sobre las pretensiones de su cliente ante la comisión de un futuro posible delito fiscal, su profesión está regida por el deber de secreto profesional. Por lo tanto, debe guardar secreto sobre los hechos, además de la información que conozca durante el desempeño de su actividad profesional. Esto significa que no se la aplicará el artículo 11⁶ del código penal, ni el artículo 93.5⁷ de la Ley General Tributaria. La Ley no requiere que los profesionales brinden información a las autoridades fiscales por su prestación de servicios, esta protección se extiende aún más allá del ejercicio de su actividad, esto es, que otros profesionales como los abogados no podrán en ningún momento proporcionar información sobre posibles delitos fiscales sobre la conducta de los asesores, una conducta que será atípica siempre que su actuación se adecue a los códigos deontológicos por los cuales se rigen estos profesionales.

Para poder sancionar las acciones de los partícipes en un delito fiscal, la Ley establece "Principio de accesoriedad", en el que se exige que la conducta fraudulenta sea típica y antijurídica. Del mismo modo, las posibles razones de justificación que

⁶ Artículo 11CP: "Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación".

⁷ Artículo 93.5 LGT: "La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria

a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa".

pueden verse en el autor se pueden aplicar al partícipe. Esto puede significar que cuando el asesor actúa con dolo y el contribuyente no lo hace, el asesor tampoco será responsable penalmente, a pesar de que en muchas situaciones es difícil condenar a un asesor y en otras no lo es. En el caso de que de que no exista autor del delito fiscal, o si lo hubo y fue absuelto, la responsabilidad del asesor pasa por analizar su participación en los hechos, de acuerdo con el principio mencionado. Este principio distingue tres tipos de accesoriedad que pasaremos a analizar en profundidad más adelante, y que son:

- La accesoriedad mínima: determina que existe responsabilidad penal cuando el hecho sea típico.
- La accesoriedad limitada o media: en este caso, se exige responsabilidad penal cuando el hecho sea típico y antijurídico.
- La accesoriedad máxima: para que exista responsabilidad penal el hecho debe ser típico, antijurídico y culpable.

En ocasiones, los asesores fiscales pueden actuar de forma imprudente por diferentes motivos. Por ejemplo, un asesor no será culpable cuando un cliente oculte información o, facilite datos falsos con intención fraudulenta, en este caso nos enfrentaríamos a un error de tipo ⁸, siempre que el asesor no haya conocido de antemano el contenido falso de la información entregada por el contribuyente.

Actualmente, las actuaciones de los asesores fiscales y su responsabilidad está en continua transformación, fundamentalmente debido a diversos factores que recientemente se están regulando con la Directiva DAC-6 de 28 de mayo de 2018, y cuya transposición se llevó a cabo el 12 de mayo de 2020; la falta de regulación en este sector ha sido uno de los principales factores que ha hecho imprescindible abordar un importante vacío legal que existía en cuanto al control y racionalización de la figura del asesor fiscal, una figura imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Con la transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español, se pretende abordar y regular el estatuto profesional de los asesores fiscales, al igual que ocurre con otras profesiones. Hasta muy recientemente, la figura del asesor carecía prácticamente de derechos y responsabilidades, y su control simplemente se basaba en distintos códigos deontológicos que servían de guía para el desarrollo de su actividad. Con la nueva Directiva, además de regularizar la situación del asesor fiscal, se fortalecerá la

⁸ Error de tipo: (Art.14 código penal) conocimiento equivocado o juicio falso sobre alguno o todos los elementos

descritos por el tipo delictivo.

consideración profesional de estos expertos fiscales, unos expertos que se encuentran encuadrados en el ámbito de los denominados “Foros de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios”, controlados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

En primer lugar, es importante subsanar este vacío legal para equilibrar la debilidad profesional que este colectivo posee, y que ha provocado una inexplicable discriminación entre los asesores que pertenecen a colegios profesionales regulados y protegidos por la confidencialidad profesional, y los asesores que no gozan de este privilegio.

En segundo lugar, el incumplimiento de la obligación tributaria ha posibilitado el desarrollo de un debate social en el sentido más amplio, según esta visión, sin la cooperación e investigación de los asesores fiscales, no se podría producirse el delito tributario, por lo que los asesores deberían ser responsabilizados con todas las consecuencias, en el sentido de que si somos objetivos, es evidente, que en un sistema tributario como el nuestro que se basa en la autoliquidación, los asesores fiscales han gestionado a la mayoría de los contribuyentes frente a la Hacienda Pública, una Hacienda que permite el cumplimiento sin papel y la comunicación telemática para gestionar la autoliquidación. Esta circunstancia explica que la Administración General Tributaria considere a los asesores cooperadores e intermediarios para implementar la tributación, donde, además, deberán asumir obligaciones cuasi de control sobre el comportamiento tributario de los clientes. En este contexto jurisprudencial, sobre la definición de responsabilidad contractual derivada del asesor fiscal, se pueden analizar distintas Sentencias, que abordan diferentes situaciones sobre esta cuestión.

A continuación, pasamos a analizar pormenorizadamente la responsabilidad civil y penal de la figura del asesor fiscal.

3.2. Responsabilidad civil

Para entender bien cuáles son las diferencias entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual, en primer lugar, definiremos cada una de ellas por separado. Cuando hablamos de responsabilidad contractual, hacemos referencia a la vulneración de un derecho exigido donde media un contrato. Esta circunstancia conlleva que alguna de las dos partes o sujetos, sufran un daño o perjuicio, en nuestro caso, podría ser el cliente de un asesor fiscal. Por otra parte, la responsabilidad extracontractual consiste en que se produce un daño a alguna de las partes sin que exista o medie contrato entre ambas; o bien, cuando preexista causación del daño y éste sea independiente de aquella.

A la hora de establecer las consecuencias de ambas responsabilidades, la teoría nos lleva a tener en cuenta el distinto origen que tienen cada una de estas responsabilidades, estableciéndose de este modo, la diferencia entre responsabilidad contractual y

extracontractual; por lo tanto, la responsabilidad civil contractual hace referencia a la vulneración de algo exigido en un contrato. Para ello, nos iremos al artículo 1091 del código civil, donde se estipula que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes; en cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, debemos considerar que existe un daño, con independencia de cualquier relación jurídica preexistente entre las partes; a este respecto, el artículo 1902 del código civil, establece que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Por su parte, el artículo 1968.2º código civil, establece un plazo de prescripción de un año para las reclamaciones sobre los mismos⁹.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1964.2 de la Ley civil, el cliente deberá someter al asesor fiscal la limitación de responsabilidad civil, aplicable por 5 años¹⁰. Además, es comprensible que el referido plazo se inicie desde el momento en que el perjudicado tenga conocimiento del daño y pueda interponer una demanda. Finalmente, es importante tener en cuenta que las responsabilidades civiles causadas por los asesores fiscales pueden tener efectos distintos a los causados por los socios administradores.

En este sentido, El Tribunal Supremo determinó en Sentencia de 30 de mayo de 2014¹¹ que: *“La aplicación de la teoría de la unidad de la culpa civil, no justifica en nuestro caso que se extienda la responsabilidad civil derivada de la defectuosa prestación de un servicio contratado a una sociedad, al administrador y socio de esta sociedad encargado de realizar el servicio, más allá de los supuestos en que legalmente está previsto.”*

Por consiguiente, antes de iniciar cualquier procedimiento de responsabilidad civil es importante saber quién es el responsable del daño, ya que, si éste es causado por la negligencia de un empleado que asesora, éste será el responsable del daño. Por el contrario, si el daño es ocasionado por un administrador asesor, la acción se dirigirá exclusivamente sobre él. En este sentido, es muy importante la existencia del seguro de responsabilidad civil al que esté adscrito la asesoría fiscal. En la aplicación del artículo 76

⁹ (1968.2.º) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.

¹⁰ (1964.2). Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.

¹¹ Sentencia Tribunal Supremo Nº.2647/2014 (sala de lo civil) 30/05/2014.

de la Ley de Contrato de Seguro ¹², se puede establecer una demanda de responsabilidad civil directamente contra la aseguradora de la persona que causo el daño.

Hoy en día se contratan más servicios de consultoría fiscal de lo habitual, lo que a grandes rasgos significa, confiar la gestión y liquidación de impuestos a un tercero, en nuestro caso la figura del asesor fiscal, de hecho, este tipo de servicios originariamente se ofrecían a las empresas, pero cada vez más, es utilizado por personas particulares. A veces, este tipo de asesoramiento puede causar daños a los clientes, por lo que generalmente hay que preguntarse si es posible reclamar los daños causados por las acciones del asesor fiscal. Para responder a esta cuestión, en primer lugar, debemos hacernos las siguientes preguntas:

Primero: ¿Cuándo podemos establecer que existe responsabilidad civil del asesor fiscal frente a su cliente?

En esta cuestión, se asume que la responsabilidad civil del asesor fiscal frente a su cliente surgirá en el marco de un servicio contratado, por lo que se trata únicamente de responsabilidad contractual. Por otra parte, es importante destacar que la naturaleza del contrato firmado con el asesor se considera un “contrato de arrendamiento de servicios”. Por lo tanto, es un contrato de medios a través del cual, el asesor promete hacer todo lo posible para brindar sus servicios, no estando obligado a garantizar los resultados que busca el cliente (estándares establecidos por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2013) ¹³. En este caso, la responsabilidad del asesor vendrá de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de diligencia exigidas en el marco del contrato suscrito con el cliente.

En cuanto a los requisitos de la responsabilidad civil para los asesores fiscales, debemos remitirnos al artículo 1.101 del código civil, que establece que: *“Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”*.

En este caso es comprensible que el asesor solo sea responsable de la pérdida causada al cliente por fraude de mediación, negligencia o retraso en el pago. En otras palabras, el presupuesto básico para posibles reclamaciones por daños será culpa del asesor.

Para medir este error, se debe considerar la figura de la “lex artis”, que incluye una serie de normas y comportamientos requeridos en el marco de un adecuado

¹² Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

¹³ Sentencia Tribunal Supremo Nº.1968/2013 (sala de lo contencioso) 04/04/2013.

desarrollo profesional o de prestación de servicios. Por lo tanto, cualquier infracción de la “lex artis” (Cualquier comportamiento solicitado por el asesor fiscal) implica en sí mismo un comportamiento despreciable. A modo de ejemplo, la omisión de “Artis” sería incumplimiento de las normas aplicables para declarar un determinado impuesto. Finalmente, cabe mencionar que el grado de debida diligencia puede verse reducido, dependiendo de la experiencia y pericia del asesor, pero la premisa es que el propio cliente deba saberlo. Además, en cuanto a la viabilidad de las reclamaciones de responsabilidad civil contra asesores fiscales, no deben olvidarse otros dos elementos básicos: (i) el daño sufrido por el cliente; (ii) que dicho daño haya sido causado por el asesor.

Existe mucha jurisprudencia que definen y analizan los elementos anteriores, por lo tanto, como resumen consideraremos los siguientes factores:

I. Daños a los clientes: es el punto inicial de toda responsabilidad, en concreto, es comprensible que la parte perjudicada deba sufrir daños en sus bienes. Además, la jurisprudencia demuestra que debe tratarse de un daño mínimo, determinable, y no solo un daño hipotético (como en el caso del llamado lucro cesante futuro). En este caso, debe probarse el daño de este supuesto.

II. Que el daño sea el resultado de acciones llevadas a cabo por el asesor fiscal: en este caso, debe ser una acción u omisión del asesor fiscal, que causó el daño al cliente (dentro del marco anterior). Como en el punto anterior, debe ser una causa verdadera y suficiente sobre el siniestro reclamado.

III. Que haya mediado la culpa o negligencia en la actuación del asesor: en este caso, la culpabilidad no solo incluiría la omisión de las obligaciones contraídas con el cliente, sino también la falta de habilidades o el incumplimiento de sus funciones como asesor.

Segundo: *¿En qué circunstancias se puede eximir de responsabilidad civil a los asesores fiscales?*

En base a lo anterior, es importante que el cliente esté siempre bien informado de las acciones realizadas por su asesor fiscal, de este modo, si el asesor prueba que el daño propuesto por su cliente fue un daño causado por un acto acordado por él, o bien si el asesor siguió directamente las instrucciones del cliente, pudiendo quedar exento de responsabilidad. En este sentido, también es relevante la información o documentos que el cliente proporcione al asesor para poder ejecutar su trabajo, pues si la información o documentos están incompletos, el asesor no será responsable de las posibles consecuencias negativas que pueda ocasionar al cliente. Finalmente, si el asesor en cualquier momento cumple con todas sus obligaciones tomando las medidas y controles oportunos y necesarios

para evitar el comportamiento negligente del daño, podrá quedar exento de toda responsabilidad.

En términos generales, estas son algunas de las circunstancias que los asesores pueden utilizar para evitar responsabilidades frente a sus clientes.

Tercero: *¿Qué importe dinerario se puede reclamar a un asesor mala praxis?*

Para poder establecer una cantidad dineraria a reclamar por un perjuicio ocasionado por un asesor fiscal, debemos establecer como guía la normativa existente sobre procedimientos tributarios que en nuestro caso será la Ley General Tributaria y las leyes que regulen los distintos tributos. Del mismo modo, debemos tener en cuenta distintos conceptos con son:

- La cuota tributaria: estamos hablando de la cantidad que los clientes tienen que pagar a Hacienda como contribuyentes. En este caso, y en los supuestos de impago o pago parcial (por un asesoramiento o recomendación equivocada del asesor fiscal). El Ministerio de Hacienda deberá reclamar, y en este sentido la jurisprudencia entiende que dicho importe no se debe considerar un daño para el contribuyente, ya que, en cualquier caso, forma parte de la obligación de declarar impuestos.

- Los intereses: hablamos de intereses en la etapa de verificación limitada, una declaración incorrecta por parte del contribuyente genera unos intereses de demora, en este caso, si el contribuyente no acredita la autenticidad de lo declarado, el interés le será aplicado y deberá abonarlo junto a la cuota tributaria impagada. En cuanto a la idoneidad de este concepto, los tribunales tienen diferentes estándares, porque en realidad los intereses de demora no tienen carácter de sanción para el contribuyente, sino todo lo contrario, ya que se trata de una cantidad económica que se suma a la cantidad devengada del tributo, una cantidad que servirá para compensar a la administración por un beneficio económico obtenido que obtuvo indebidamente el contribuyente.

- Sanciones impuestas: en este caso y siempre que se acuerden los elementos de responsabilidad civil antes mencionados, las sanciones también pueden ser objeto de reclamación del contribuyente, siempre cumpliendo con el principio "Artis". Esto se traduce en que el delito o infracción deberá cometerse por negligencia del asesor fiscal.

- Recargos de apremio: la cantidad de recargo de apremio no depende de la actividad del asesor fiscal, puesto que, de antemano, el contribuyente puede o no pagar libremente su deuda tributaria en el plazo que le otorga la Administración tributaria. Aun así, si se comprueba que el recargo fue íntegramente provocado por el asesor, podría serle solicitado.

- Interposición de recursos: el hecho de presentar o no un recurso ante la administración depende exclusivamente del contribuyente. Sin embargo, si se demuestra que la decisión fue tomada por la aplicación de unos estándares erróneos del asesor fiscal, provocando perjuicios económicos al contribuyente, este último tendrá margen para reclamar el daño, cuando el asesor no hubiera interpuesto el recurso previamente reclamado por su cliente.

- Perjuicios económicos derivados: hacemos referencia a cualquier perjuicio económico indirecto producido al cliente por un mal asesoramiento, por ejemplo: inversiones frustradas, pérdida de poder adquisitivo, etc.

Centrándonos en jurisprudencia y precedentes sobre la responsabilidad civil de los asesores fiscales, a lo largo del tiempo se ha venido reiterando la aplicabilidad de la “lex artis” como punto de inicio de la responsabilidad de civil de éstos, sírvase de ejemplo, la decisión del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2013¹⁴, o la decisión de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife del 12 de febrero de 2015¹⁵. Por otra parte, en cuanto a efectos de responsabilidad, y si el perjuicio o daño ha sido ocasionado por un empleado de una asesoría fiscal, o por el contrario lo ha sido por un administrador de la misma, nos remitiremos a distintas sentencias como la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014¹⁶, o la de la Audiencia Provincial de Ávila de 8 de noviembre de 2019¹⁷. Del mismo modo, en relación a los daños causados por asesoramiento erróneo de los asesores fiscales podemos citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida de 17 de septiembre de 2012¹⁸. Para finalizar debemos mencionar específicamente un tema que ha despertado gran interés en las personas, y que tiene gran trascendencia dentro del marco de la responsabilidad civil de los asesores fiscales. Estamos hablando de la reforma de la Ley General Tributaria, Ley en la cual, se deberán transponer entre otras cuestiones, el intercambio automático, y obligatorio de información, además de un mecanismo transfronterizo con funciones de intercambio de información que recoge la Directiva europea DAC -6. Con esta novedosa Directiva los asesores fiscales están obligados a notificar a la Administración tributaria las operaciones de sus clientes que sean susceptibles de tener consideración de “planificación fiscal agresiva”. Esta nueva

¹⁴ Sentencia Tribunal Supremo N.º.1968/2013 (sala de lo contencioso) 04/04/2013

¹⁵ Sentencia Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. N.º.233/2015, Sección n.º3 (sala de lo civil) 12/02/2015.

¹⁶ Sentencia Tribunal Supremo N.º.2647/2014 (sala de lo civil) 30/05/2014.

¹⁷ Sentencia Audiencia Provincial de Ávila. N.º.601/2019, Sección n.º1 (sala de lo civil) 08/11/2019.

¹⁸ Sentencia Audiencia Provincial de Lérida. N.º.627/2012, Sección n.º2 (sala de lo civil) 17/09/2012.

regulación y las reformas mencionadas supondrán cambios en las formas en las que el asesor deberá atender a sus clientes y en donde se seguirán manteniendo las reclamaciones de responsabilidad civil.

3.3. Responsabilidad penal

Hoy nadie duda de que la figura de un asesor fiscal puede ser responsabilizada penalmente por infracciones tributarias cometidas por sus clientes. Esta responsabilidad puede asumirse a través del artículo 31 del código penal. De ser así, el asesor fiscal puede convertirse en coautor, colaborador o cómplice junto al contribuyente de un delito fiscal tipificado en el código penal. Inicialmente la norma española establece que este delito solo lo pueden realizar los contribuyentes, aunque también podemos encontrar precedentes donde se responsabiliza penalmente al asesor fiscal por sus acciones ya sea como cooperador necesario, o cómplice. De hecho, si las actividades de consultoría tributaria no se llevan a cabo de manera ordenada, traerá consigo ciertos riesgos, pues los clientes tendrán que cumplir con unas responsabilidades, que van desde recargos por morosidad, hasta determinadas sanciones por incumplimiento de sus obligaciones tributarias, o bien, cuando se comentan conductas más graves que se mencionan en el artículo 305 y posteriores del código penal.

Para cubrir los riesgos que se pueden plantear durante el desarrollo de la actividad de los asesores fiscales, éstos, se pueden verse obligados a contratar determinadas pólizas de seguros en previsión de futuras reclamaciones de sus clientes, para resarcirse así mismo por el daño que les pudieran causar. Por otra parte, además de la responsabilidad civil, lo que mayor interés despierta en este momento en el ámbito de esta profesión, es la responsabilidad penal que los asesores pueden tener en el desarrollo de su labor. Entre los delitos donde se podría exigir la responsabilidad penal estaría el fraude para evitar el pago de impuesto. En definitiva y a día de hoy, en relación a la responsabilidad penal dentro del ámbito profesional del asesor fiscal no existían normas claras de regulación, a diferencia de otros procedimientos administrativos fiscales, donde sí se establecen claramente las responsabilidades de quienes cooperan con los contribuyentes. Finalmente, debemos acudir a la doctrina para marcar los estándares a seguir en relación a qué categoría delictiva podría recaer sobre la figura del asesor en función de su actividad. Como ejemplo, la Sentencia contra Lionel Andrés Messi, dictada por el Tribunal Supremo¹⁹.

¹⁹ Sentencia Tribunal Supremo N.º.1885/2017 (sala de lo penal) 24/05/2017. *“En la*

En la Sentencia, a pesar de que el futbolista depositó toda la responsabilidad sobre sus asesores, fue condenado como autor del delito como autor y cooperador necesario por varios delitos contra la Hacienda Pública. En la misma Sentencia se condena a su padre como cooperador necesario. Por lo tanto, como se deduce en la mencionada Sentencia el responsable penal de los delitos contra erario público es el sujeto pasivo de la obligación tributaria origen de la infracción, en este caso, Messi. En este caso, el asesor de Lionel Messi podría haber sido considerado autor, inductor e incluso cooperador necesario en el delito, pero no lo fue.

Continuando con la responsabilidad penal de asesor fiscal, nos disponemos a centrarnos en la autoría y formas de participación de esta figura, comenzando por un análisis breve de cuáles son los modelos de autoría que se incluyen en nuestro Derecho penal.

3.3.1. Autoría y formas de participación

En primer lugar, debemos mencionar el llamado “*modelo unitario de autor*”, un modelo que no consiste en distinguir entre autores y partícipes; sino que trata a todas las personas involucradas en los actos delictivos como autores, por lo que no existe “Principio de accesoriedad”²⁰. Como veremos a continuación, este principio significa que el comportamiento del participante depende de los hechos del autor, o que se convierta en un medio auxiliar de la intervención principal.

En segundo lugar, nos encontramos con el “*modelo restrictivo*”, que se basa en la distinción entre autores y partícipes en relación al “Principio de accesoriedad” según el cual, “*La responsabilidad del partícipe viene subordinada al hecho cometido por el autor (accesoriedad de la participación). Si no existe un hecho por lo menos típico y*

medida que la responsabilidad que hemos de analizar es la del representado, resulta inadecuada la invocación del artículo 31 del código penal que concierne precisamente a la de la persona que no puede ser sujeto especial del tipo. Excluida del debate en este caso la situación del -asesor- interviniente, la relación de autoría del sometido al deber fiscal eludido fraudulentamente se predica en relación con la conducta típica, referida a cada autor o interviniente. No, por ello, en relación con el hecho típico como unidad objetivada. Porque todo sujeto, autor o interviniente partícipe, responderá penalmente. Al autor se le imputará por su aportación relevante a la creación del riesgo, presupuesto compartido con los partícipes. Esa aportación permite considerar a quien la efectúa con su conducta como autor del delito fiscal si, reuniendo las características típicas de este delito (sujeto obligado en la relación tributaria) controla efectivamente el complejo de actos que culmina con la realización del riesgo creado.

Tal dominio del devenir delictivo no desaparece, como pretende el recurrente, por delegar actuaciones en otros sujetos, si conserva la competencia para recabar la información de su cumplimiento por el delegado y si puede revocar la delegación”.

²⁰ DIAZ y GARCIA CONLLEDO, M. (1991) “*La autoría en Derecho Penal*”, Barcelona, página 114 y siguientes.

antijurídico, cometido por alguien como autor, no puede hablarse de participación"²¹. Según el principio de accesoriadad, el partícipe depende de los hechos principales del autor y no hay fundamento para castigar su participación cuando las acciones del autor penalmente son irrelevantes.

En cuanto al modelo de autoría de nuestro código penal, la doctrina mayoritaria coincide en que este se basa en el modelo restrictivo, con excepciones como las del delito de tráfico de drogas del artículo 368 del código penal, donde autores como CUERDA RIEZU²², consideran que se establece el modelo unitario. Por otra parte, cabe señalar que la redacción del artículo 28 del código penal es algo compleja, pues estipula la denominada "autoría legal" en el primero de sus párrafos, mientras que, el segundo recoge las figuras del inductor y cooperador necesario, considerando a ambos como autores, de esto modo se constituye el modelo unitario. Esta complejidad puede generar y de hecho genera, posiciones interpretativas distintas como las siguientes:

Una *primera línea interpretativa*, está en consonancia con el modelo restrictivo, el artículo 28 del código penal solo trata al inductor y al cooperador necesarios como autor punitivo, pero en todo lo demás, se considerarán partícipes que dependen de un hecho principal provocado por el autor principal bajo el principio de accesoriadad, esta línea es compartida por SANCHEZ-VERA GOMEZ TRELLES²³: "*La penalidad de la inducción es, conforme al citado art. 28.a) del código penal, la misma que la del autor, a pesar de que el inductor es claramente un partícipe en un hecho ajeno*".

Por lo tanto, insistimos en señalar unánimemente que en nuestro código penal no se recoge un sistema de autor unitario, sino restrictivo, distinguiendo entre autoría y participación, porque los inductores y los cooperadores necesarios dependen del hecho principal del autor, y sin hecho principal del autor típico y antijurídico, no se puede apreciar la participación accesoria; la excepción, como hemos señalado anteriormente estaría en el delito del tráfico de drogas del artículo 368 del código penal donde sí se incluye el modelo unitario de autor.

La *segunda interpretación* a la cual no nos adherimos, consiste en considerar a la inducción o la cooperación necesaria, como variantes de la autoría, dicho de

²¹ MUÑOZ CONDE, F. (2019) "*Derecho Penal parte general*", 9º edición, página 439.

²² CUERDA RIEZU, A. (1992) *Estructura de la autoría en los delitos dolosos imprudentes y de omisión en el Derecho Penal Español*, ADPCP, mayo - agosto, página 491 a 514.

²³ SANCHEZ-VERA GOMEZ TRELLES J, (2012) "*los límites de la inducción*", revista INDRET para análisis del derecho, pág.5.

otro modo, considerar al inductor y al cooperador como autores a efectos de la pena, sino como auténticos autores al igual que el autor directo, el coautor o el autor mediato. Esta interpretación ha sido compartida y puesta de manifiesto por distintos autores ²⁴, en donde la mayoría coinciden en señalar que nuestros tribunales en muchas ocasiones consideran al inductor y al cooperador necesario como verdaderos autores del delito.

A modo de ejemplo, y en la línea de la segunda interpretación, mencionamos la Sentencia del Tribunal Supremo de 03 de octubre de 2019 ²⁵, en la que se recoge una condena firme como autor, por cooperación necesaria de un delito 139 del código penal, concurriendo agravante y con una pena de veinte años de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena. En el citado artículo 28 del código penal, se consagra el concepto legal de coautoría que ya era de uso común en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que hasta hoy se ha visto ampliamente desarrollado y consolidado en múltiples sentencias, cabiendo citar las SSTS 1320/2011 , 1385/2011 , 575/2012 , 1013/2013 y 129/2014. Según estas sentencias:

“la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. De ahí que de ese hecho criminal no deba responder sólo el que ejecuta materialmente la acción típica sino todos los que participan con actos esenciales a su realización dominando de forma conjunta ese hecho. Se produce, pues, en estos casos una imputación recíproca de las distintas contribuciones al resultado como consecuencia de ese común acuerdo”.

Por consiguiente, podemos deducir que en ocasiones la jurisprudencia crea una mezcla entre los conceptos autoría y participación, mezclando los términos de autor, autor mediato, coautor, cooperador necesario o inductor, de la misma manera como si la inducción y cooperación necesaria fueran realmente una variante de la autoría y no una forma de participación. En definitiva, las distintas opiniones pueden en muchas ocasiones contradecir ciertos precedentes de la jurisprudencia, que en ocasiones parecen seguir un modelo más en consonancia con el modelo unitario de autor. Este es y será un asunto crucial que trataremos más adelante en el campo de los delitos del fraude fiscal. A continuación, vamos a echar un vistazo con más detalle de las diferentes teorías sobre el concepto de autor.

²⁴ BACIGALUPO ZAPATER E, (2007) *“La teoría del dominio del hecho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”*, *Diario La Ley*, pág. 3 y siguientes; o GIL Y GIL A. (2008) *“La autoría mediata por aparatos jerarquizados de poder en la jurisprudencia española”*, *ADPCP*, Volumen LXI, (2008), páginas 60 y 61.

²⁵ Sentencia Tribunal Supremo Nº.3002/ 2019 (sala de lo penal) 03/10/2019.

Introduciéndonos en otras cuestiones generales relacionadas con la autoría, en la mayoría de los casos el asesor fiscal puede ser partícipe de la acción realizada por el autor principal, que en su caso suelen ser clientes, por este motivo, es necesario realizar un análisis general, ya que como describiremos más adelante, si no existe autoría del contribuyente no hay participación. Por otra parte, el fundamento para que exista punición del partícipe es el "Principio de accesoriedad", mediante el cual, el cooperador necesario, el cómplice o el inductor, deberán depender necesariamente del hecho principal del autor; es decir, no podrá hablarse de participación, sino existe un acto o hecho principal en el que se participe. Con respecto a este principio, el problema lo encontramos a la hora de delimitar en qué medida el inductor o el comportamiento de cualquier partícipe está relacionado con la conducta del autor, en este caso, debemos distinguir dos tipos de accesoriedad que desarrollaremos a continuación: la cuantitativa y la cualitativa.

La accesoriedad cuantitativa: consiste en definir el nivel de desarrollo delictivo que debe alcanzar el autor para a su vez establecer la punibilidad del partícipe; dicho nivel debe haber alcanzado al menos, la fase de ejecución en al menos un intento. En cuanto al nivel de desarrollo delictivo del autor, mientras no esté consumado, existe la posibilidad de desistimiento voluntario del partícipe, que si cumple con los requisitos establecidos podría quedar exento de responsabilidad penal.

La accesoriedad cualitativa: se basa en definir qué elementos del delito deben concurrir con la conducta del autor para que ésta sea punible pudiéndose distinguir a la vez otros tipos como son: la *accesoriedad mínima, limitada o la máxima*.

- *Accesoriedad mínima:* en cuanto a este tipo de accesoriedad, son diversos los autores que comparten los mismos argumentos comenzando por ANTON ONECA, J. "*Accesoriedad mínima sería la que se contentase exclusivamente con la realización por parte del autor principal de un hecho típico, sin necesidad de que concurra la antijuricidad*"²⁶.

Del mismo modo la define BOLDOVA PASAMAR, M.A. en su obra "*La comunicabilidad de las circunstancias modificativas*"²⁷, o CEREZO MIR, J. donde: "*basta que el hecho del autor sea típico no siendo necesario que sea antijurídico, ni culpable ni*

²⁶ ANTON ONECA, J. (1986) "*Derecho Penal*", 2º edición., anotada y puesta al día por José Julián Hernández Guijarro y Luis Beneytez Merino, Ed. Los Berrocales del Jarama (Madrid) Akal, D.L.

²⁷ BOLDOVA PASAMAR, M. A. (1995) "*La comunicabilidad de las circunstancias modificativas*", Madrid, página 144 y siguientes).

punible”²⁸. En este caso, la conducta del partícipe según esta teoría sería punible, aunque el autor principal esté amparado por una causa justificada, salvo que la conducta del partícipe también estuviese amparada por otra causa de justificación.

- *Accesoriedad limitada o media*²⁹: es la mayoritariamente aceptada en la doctrina y en la jurisprudencia. autores como MIR PUIG, S., defienden distintos argumentos en favor de esta teoría de accesoriedad limitada³⁰.

El primer argumento al que acude MIR PUIG es el siguiente: “*lo específico de la autoría procede de una diferencia en el tipo objetivo, esto es así, incluso en los casos de autoría mediata en donde se utiliza a una persona como instrumento que desconoce la situación*”. En este caso si la autoría encuentra su especificidad en la parte objetiva del hecho, dicha especificidad puede concurrir también en los hechos imprudentes. Por lo tanto, para MIR la imputación completa del tipo doloso de autoría requiere tanto un tipo objetivo específico, como un tipo subjetivo reflejo del mismo para este autor, el contenido del tipo subjetivo del tipo imprudente de autoría es distinto.

Otro argumento que defiende este autor es el significado de la palabra “hecho”, empleada en los artículos 28 y 29 del código penal; según MIR, “*Las conductas de autoría prevista en el artículo 28, pueden realizarse sin dolo*”, es decir, no exigen necesariamente el dolo, basta con el hecho presupuesto de las distintas formas de autoría y participación. En el artículo 28.1 se dicen que son autores quienes realizan el hecho, mientras que en el segundo párrafo se hace referencia a los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo, y los que cooperan a la ejecución (del hecho). En cuanto a los que cooperan en la ejecución del hecho, debemos remitirnos al artículo 29 del código penal, que distingue entre cooperación necesaria y no necesaria, preceptos que aluden al hecho como presupuestos de autoría y de la participación. De tal modo que, cualquier calificación que se establezca en función de los artículos mencionados anteriormente, el autor debe realizar el hecho y el hecho a su vez debe inducir a cooperar con el autor. Por último, debe de ser antijurídico, pero no hace falta que sea culpable ni punible.

- *Accesoriedad máxima*: en este tipo de accesoriedad, el término “hecho”, solo cabe entenderlo como un acto típicamente antijurídico y culpable; a esta dirección señala DEL ROSAL. J.³¹.

²⁸ CEREZO MIR, J. (1994) “*Derecho Penal*”, pág.230.

²⁹ *El principio de la accesoriedad limitada*, es sostenido en numerosas sentencias vid: SSTS: 2523/2001 de 20 de junio; 1236/2002 de 29 de julio; 1568/ 2003 de 7 de marzo.

³⁰ MIR PUIG, S. (2016) “*Derecho Penal parte general*”. Editorial Reppertor, 10ª edición páginas 388 y 389.

DEL ROSAL, hace referencia al autor mediato señalando al “hecho”, como un acto típicamente antijurídico y culpable siendo la accesoriadad máxima la más conveniente. Con esta accesoriadad, la responsabilidad del partícipe incluye todos los presupuestos del delito cometidos por el autor.

Una vez comprobadas las distintas formas de accesoriadad, lo más coherente sería adherirse a la postura mayoritaria media; es decir, a la accesoriadad limitada, ya las circunstancias de cambio en la culpabilidad del autor, es muy personal y no se pueden trasladar a los partícipes tan a la ligera, por lo que es comprensible rechazar la accesoriadad máxima y la hiperaccesoriadad³². Del mismo modo, debemos rechazar la accesoriadad mínima, porque entendemos que no basta con que el autor realice la conducta típica, sino que, además, es necesario que sea antijurídica y lesione un bien jurídico.

3.3.2. Elementos en participación de un delito fiscal

A continuación, pasaremos a desarrollar los distintos requisitos legales y jurisprudenciales exigidos por las distintas formas de participación previstas dentro en el Derecho penal (inducción, cooperación, complicidad):

- La inducción

El artículo 28 del código penal, define la inducción estipulando que una persona que induzca directamente a ejecutar el hecho será considerada perpetradora, por lo que el inductor podrá ser castigado con el mismo castigo que el autor. Como señala MIR PUIG³³: *“entre el inductor y el ejecutor inmediato, éste tiene preferencia para asumir la autoría porque su aportación causal es la más próxima a la consumación”*. Para MIR PUIG, *“Lo acertado es pues, considerar coautores no solo a los que ejecutan en sentido formal los elementos del tipo sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva”*.

³¹ DEL ROSAL, J. (1968) *“Tratado de Derecho Penal español”*. Editorial: S. Aguirre Torre Impresor. Madrid, pág. 119.

³² A diferencia de la accesoriadad máxima, para que exista hiperaccesoriadad, además de exigirse que la conducta

del autor sea: típica, antijurídica y culpable, también deber ser punible.

³³ MIR PUIG, S. (2016) *“Derecho Penal parte general”*. Editorial Reppertor, 10º edición pág.406.

Por otra parte, QUINTERO OLIVARES³⁴, establece cuáles son los elementos básicos de la inducción: *“El inductor debe causar la resolución criminal en otra persona, de forma que su actuación debe ser conditio sine qua non de la resolución delictiva del autor”*.

El método de inducción debe ser directo, y tener suficiente influencia para que aparezca como adecuado y pueda usarse para fundar la imputación objetiva. La existencia de precio o recompensa mejorara el influjo psíquico. Por su parte, para que exista inducción es necesario que exista dolo de tal forma que el inductor no solo quiera realizar la acción, sino tener la voluntad de perpetrar el delito, sino que efectivamente ejecute el hecho. Es decir, el inducido consuma el delito. Por lo tanto, estos serían algunos de los requisitos de la hipótesis clásica sobre la inducción. En este sentido, hay que señalar que el artículo 28 del código penal no reconoce ningún catálogo sobre técnicas de inducción, esto abre la posibilidad de establecer una amplia interpretación sobre las modalidades a través de las cuales se puede llevar a cabo la inducción. Finalmente, con la figura de la inducción se plantea la cuestión de si es posible la inducción por omisión, en este caso, la doctrina y de forma mayoritaria duda, de que exista la inducción por omisión. Como ejemplo, OLMEDO CARDENETE³⁵, establece que: *“La equiparación punitiva del inductor con el autor, al menos en algunos de sus casos parece poco justificada en la actualidad, aun cuando pudo estarlo históricamente”*.

Sin embargo, autores como SANCHEZ VERA J.³⁶, establecen que *“al menos en ciertos supuestos parece posible una inducción por omisión. Según este autor: “existe inducción en comisión por omisión cuando un agente provocador, “tras su comportamiento activo de provocación sin que exista dolo de consumación, se apercibe de que el provocado sí puede llegar a consumir el delito y, a pesar de ello, no lo impide pese a tener oportunidad para evitarlo”*. Por lo tanto, sería posible la inducción por omisión cuando exista un deber de aseguramiento respecto de una información potencialmente inductora, que ha salido del ámbito de organización del autor, y que se encuentre en posición de garante, por ejemplo, por injerencia.

- La cooperación necesaria

Equiparada en pena a la autoría, la cooperación necesaria del asesor fiscal, implica el facilitar los medios y conocimientos necesarios para cometer el delito fiscal, más aún si el

³⁴ QUINTERO OLIVARES, G. “Código Penal” pág. 630.

³⁵ OLMEDO CARDENETE, J.D. (1999) *“La inducción como forma de participación accesoria”*, pág.34 y siguientes.

³⁶ SANCHEZ-VERA GOMEZ TRELLES J. (2012) *“los límites de la inducción”*, revista INDRET para análisis del derecho, págs.31-32.

acto implica un diseño profundo de conocimientos de las norma y procedimientos fiscales que están al alcance de muy pocas personas.

En esta dirección, nos encontramos con sentencias como la del Tribunal Supremo de 05 de diciembre de 2012³⁷, que nos muestra dos teorías: por un lado, la “Teoría de la necesidad” que distingue entre cooperación necesaria y complicidad; y, por otra parte, la “Teoría del dominio del hecho” con la se puede establecer los distintos tipos de autoría. Según esta teoría, es el autor el que domina el hecho delictivo, el que con su actuación decide el sí y el cómo de la producción del delito, y dirige el proceso que desemboca en dicha producción. Según la presente Sentencia, aunque jurisprudencialmente entre ambas teorías se pueden plantear algunas vacilaciones, se decanta en favor de la segunda, que permite distinguir al coautor del cooperador necesario o al cooperador del autor principal de modo que:

“El dominio del hecho depende no solo de la necesidad de la aportación para la comisión del delito, sino también del momento en que la aportación se produce de modo que el que hace una aportación decisiva para la comisión del delito en el momento de la preparación, sin participar luego directamente en la ejecución no tienen, en principio, el dominio del hecho” y así, “será un partícipe necesario, pero no coautor”. Por último, “lo que distingue al cooperador necesario del cómplice no es el dominio del hecho, que ni uno ni otro tienen. Lo decisivo a este respecto es la importancia de la aportación en la ejecución del plan del autor o autores”.

Para CEREZO MIR³⁸, *“En un primer momento, la complicidad o cooperación necesaria se intentó fundamentar mediante la teoría de la conditio sine qua non”*. Es decir, existe cooperación necesaria cuando se colabora con el autor principal mediante una conducta sin la cual el delito no se habría cometido. En cuanto a la Teoría del dominio del hecho, según QUINTERO OLIVARES³⁹, sería autor, *“la persona que consciente y dolosamente controla el desarrollo del hecho que tienen el dominio o señorío sobre el curso del mismo, dominio que se manifiesta en lo subjetivo porque lo orienta a la lesión de un bien jurídico y, en lo objetivo porque goza del poder de interrumpir en cuanto quiera el desarrollo del hecho”*.

Continuando con la jurisprudencia otra Sentencia del Tribunal Supremo con fecha 24 de mayo de 2017⁴⁰, establece:

³⁷ Sentencia Tribunal Supremo Nº.8701/2012 (sala de lo penal) 05/12/2012.

³⁸ CEREZO MIR, J. (1994) *“Derecho Penal”*, pág.244.

³⁹ QUINTERO OLIVARES, G. (1996) *“Curso de derecho penal”*. Editorial Cedecs.

⁴⁰ Sentencia Tribunal Supremo Nº.1885/2017 (sala de lo penal) 24/05/2017.

“Los actos que se le atribuyen como probados, cuanto su “valoración a efectos de subsunción” en la norma que tipifica la cooperación necesaria. Incluso el uso de términos valorativos no descriptivos como la de considerar los actos del recurrente como un control. En todo caso, admitiendo su participación los derechos del hijo, enfatiza que una cosa es participar en un contrato y otra hacerlo en la defraudación tributaria en relación a los deberes fiscales que de aquellos derivaran. Y menos que tal participación sea como cooperador necesario”.

Del mismo modo, en relación con la participación como cooperador necesario según esta sentencia:

“En supuestos de pluralidad de intervinientes existe una unidad de hecho que deriva del sentido conjunto de las acciones de autor y partícipe y que el artículo 28 del Código Penal exige que los intervinientes, sean los considerados autores, como inductores o como cooperadores necesarios, o sean los cómplices, participen en la ejecución de un hecho. El que realiza el autor principal”

De la anterior Sentencia se deduce que el código penal, equipara al cooperador con el autor a la hora de imponerle la pena por delito; es decir, que al cooperar se le impondrá la misma pena que reciba el autor del delito. Del mismo modo el artículo 28 del código penal señala: *“Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento”.* también serán considerados autores, los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo, y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

Continuando con la Teoría del dominio de hecho, GIMBERNAT ORDEIG⁴¹, la define como:

“Una teoría totalmente objetiva, ya que argumenta que quien tiene el dominio del hecho, actúe como actúe, seguirá teniendo el dominio del hecho, sin embargo, quien no es titular del dominio del hecho, aun realizando todo lo posible, seguirá sin ser el dominador del hecho”.

Para finalizar con este epígrafe, y en relación con la cooperación necesaria, debemos mencionar una tercera teoría como es la “Teoría de los bienes escasos”, que se puede definir como: aquella conforme a la cual habrá cooperación necesaria si el bien o actividad prestada es escaso, por el contrario, si es abundante habrá complicidad.

⁴¹ GIMBERNAT ORDEIG, E. (2006) *“Autor y cómplice en derecho penal”*, ed. B de F, 2006, Madrid, p.126. 21.

Según GIMBERNAT ORDEIG, en esta teoría hay que diferenciar dos situaciones: por un lado, actividades consistentes en entregar una cosa; por otro lado, contribuciones consistentes en realizar una determinada actividad. En cuanto a la actividad de entregar cosas, para GIMBERNAT ORDEIG, se debe hacer un juicio provisional, y luego se debe hacer un juicio definitivo. Por ejemplo, si un producto como un determinado veneno no es fácil conseguir, podemos, decir que es un bien escaso; posteriormente a este juicio general, se establecerá en un juicio definitivo cuando se considere que la escasez del bien se contempla en consideración a los factores especiales que concurren en la persona que recibe la cosa.

En cuanto a las contribuciones, el hecho de que una persona entregue a otra. Por ejemplo, un objeto punzante no se debe considerar cooperación necesaria, ya que en un momento determinado todas las personas pueden tener a su alcance tal objeto, para que se considere cooperación necesaria según GIMBERNAT ORDEIG⁴², se deben dar tres condiciones: *primera*, considerar abundante toda actividad, o en otras palabras, que no existan restricciones ni reparos para realizar la acción; *segunda*, que la actividad sea condición indispensable para la consecución del resultado; *tercera*, tener en cuenta las circunstancias entorno-espacio, es decir, cuando la persona se encuentra con dificultades serias para ayudar en la comisión del delito.

- La complicidad

Uno de los requisitos que se pueden exigir en la participación y consumación de un delito fiscal es la "complicidad", el código penal incluye la conspiración y establece en su artículo 29 que: "*Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos*". Por ello, la actuación del cómplice será la de no desarrollar la acción principal o esencial en un delito, pero sí contribuir a mejorar la realización del resultado y, que el resultado se produjera sin su contribución.

Dentro de la figura del cómplice, hay que diferenciar entre cómplice necesario y cómplice no necesario, dicho en otras palabras, cooperador necesario del cómplice que coopera en la ejecución del hecho. Por lo tanto, debemos entender que son acciones que no son imprescindibles. La diferencia fundamental entre cooperación necesaria de la no necesaria se basa en la aportación del cómplice, sea, o no, imprescindible para que haya delito.

⁴² GIMBERNAT ORDEIG, E. (2006) "*Autor y cómplice en derecho penal*" páginas 149, 155, 167 y 174.

Por otra parte, la complicidad debe darse al mismo tiempo que las acciones del autor y nunca posteriormente. Esta sincronidad dependerá de que el delito aún no se haya consumado, por lo que se debe seguir la estructura típica de cada delito, en este caso, es necesario que la complicidad favorezca o facilite la ejecución del delito, aun cuando no sea necesario. Como establece QUINTERO OLIVARES⁴³, *“debe ser necesario que la complicidad favorezca o facilite la ejecución aun cuando no sea necesaria por lo que las ayudas materiales o morales que no incidan en la realización del hecho, no serán complicidad”*.

En cuanto a jurisprudencia, nos centraremos sobre el pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal Supremo, 464/2019⁴⁴ de 12 de febrero, que expone la actividad del cómplice como secundaria o auxiliar sobre la acción principal del autor. No así la del cooperador necesario. La mencionada sentencia recoge en sus fundamentos de derecho que:

“La diferencia entre la complicidad y la cooperación necesaria radica en la consideración de la actividad del cómplice como secundaria, accesoria o auxiliar de la acción del autor principal, frente a la condición de necesaria a la producción del resultado de la conducta del cooperador necesario”.

Para establecer las diferencias entre cómplice y cooperador necesario, la presente sentencia recoge en su fundamento 9º.2 los siguientes argumentos:

“La STS 677/2003, de 7 de marzo , recoge de forma detallada la doctrina de la Sala expresada en varias resoluciones sobre la diferencia entre cooperación necesaria y complicidad. Así, en la Sentencia 1338/2000, de 24 de julio , se declara que la participación en el hecho delictivo mediante la cooperación necesaria tiene dos vertientes que es preciso delimitar: por una parte con la autoría en sentido estricto (artículo 28.1 C.P.) se dice que es autor aquél que realiza el tipo previsto en la norma como propio; por otra parte, con el cómplice, artículo 29 C.P. (el aplicado), a cuyo tenor son cómplices los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. El cooperador, sea necesario o cómplice participa en el hecho típico realizado por otro”.

Por último, la presente Sentencia nos remite a los siguientes artículos del código penal: artículo 61, para determinar las penas; artículo 28 , para determinar la autoría; y

⁴³ QUINTERO OLIVARES, G. “Código Penal” pág. 634.

⁴⁴ Sentencia Tribunal Supremo Nº.464/ 2019 (sala de lo penal) 12/02/2019.

artículo 63, para determinar que los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito.

IV. DIRECTIVA DAC-6

4.1. Transposición al Ordenamiento jurídico español

En Julio de 2020, entró en vigor el Proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley 58/2003 de 17 de diciembre Ley General Tributaria, por la transposición de la Directiva comunitaria 2018/822 del Consejo de Europa que modifica la Directiva 2011/16 de la Unión Europea, sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad , en relación a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (DAC-6) ⁴⁵ .

El origen de este proyecto, lo encontramos en el Anteproyecto de Ley del Ministerio de Hacienda Pública de 20 de junio de 2019. Este anteproyecto tiene como finalidad transponer la conocida Directiva DAC-6, que establece las obligaciones de información sobre determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva en todo el territorio de la Unión Europea. Es a partir de ese momento cuando comienzan a tramitarse las acciones oportunas que llevarán a aprobar el proyecto de ley de transposición, un proyecto que nace con una doble finalidad: por un lado, explicar el contenido del propio precepto y a su vez, el del secreto profesional de intermediario fiscal; por otro lado, establecer un juicio crítico sobre el mismo.

Esta Directiva, establece unas instrucciones de obligado cumplimiento que consisten en comunicar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los mecanismos transfronterizos que cumplan con uno de los signos distintivos enumerados en ella, y que pueden identificarse con una planificación fiscal agresiva. Posteriormente, la AEAT deberá intercambiar la información mencionada con el resto de las administraciones tributarias de todos los Estados miembros, del mismo modo, la Agencia Tributaria española de forma recíproca debe recibir la misma información de los Estados de la Unión Europea.

En el Anteproyecto de la transposición de la DAC-6, se incluía una disposición adicional vigésimo cuarta apartado 1.1 en Ley General Tributaria estableciendo que:

⁴⁵ DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO de 25 de mayo de 2018 que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

“En cumplimiento de dicha previsión se especifica que el régimen de secreto profesional en materia tributaria regulado en el citado artículo 93.5 de la LGT se aplicará, en su caso, a todos los que tuvieran la consideración de intermediarios conforme a lo dispuesto en la propia Directiva”.

Por su parte, el artículo. 93.5 de la LGT dispone que *“la obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa”.*

Como hemos comprobado, ambas normas revisten un conjunto normativo difícil de interpretar, puesto que, por un lado, el artículo 93 de la LGT no recoge una regulación sustantiva sobre el “secreto profesional”, tan solo reconoce su existencia, por otra parte, DAC-6, sí establece una aplicación según de lo dispuesto es su artículo 8.bis ter.5 en cuanto al secreto profesional.

Dicho lo anterior, el contenido del artículo 8.bis ter.5 de la Directiva DAC-6, en relación al secreto profesional establece que:

“Cada Estado miembro podrá adoptar las medidas necesarias para otorgar a los intermediarios el derecho a una dispensa de la obligación de presentar información sobre un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información cuando la obligación de comunicar información vulnere la prerrogativa de secreto profesional en virtud del Derecho nacional de dicho Estado miembro. En estas circunstancias, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir a los intermediarios que notifiquen sin demora sus obligaciones de comunicación de información en virtud del apartado 6 a cualquier otro intermediario, o cuando no exista tal intermediario, al contribuyente interesado”.

“Los intermediarios solo podrán acogerse a una dispensa con arreglo al párrafo primero en la medida en que actúen dentro de los límites de la correspondiente normativa nacional por la que se definan sus profesiones”.

Por lo tanto, con la transposición de DAC-6, se reconoce el secreto profesional a cualquiera que tenga la consideración de acuerdo con la Directiva; el obligado tributario podrá liberal secreto del intermediario, autorizándole a informar en determinadas circunstancias la obligación de informar puede transferirse a otros intermediarios previamente notificados y en su caso, al propio contribuyente, y por último, se exime de

responsabilidad a los intermediarios que hayan comunicado los mecanismos de planificación fiscal incluidos en la Directiva (mecanismos de planificación fiscal agresiva).

A continuación, realizaremos un análisis de la transposición de la DAC-6 al ordenamiento jurídico español, el primero de ellos nos llevara a explicar cuál es el concepto de intermediario fiscal que propone la Directiva DAC-6, ya que en el mismo se determina de forma definitiva el alcance del secreto profesional reconocido. El segundo análisis, nos aclarará la estructura del secreto profesional dentro de la normativa española, ya que es este el marco en el cual se debe insertar la figura del intermediario fiscal por disposición de la Directiva objeto de análisis.

4.2. La figura del Intermediario Fiscal

El intermediario fiscal es aquella figura que juega un papel fundamental en la prevención del fraude fiscal y en el blanqueo de capitales. Este profesional, nos brinda con su actividad una mayor transparencia, seguridad jurídica, confianza y agilidad en los trámites. Su propósito es mejorar la percepción en cuanto a la recaudación y gestión de los impuestos, y mejorar la imagen fiscal frente a los ciudadanos y a sus clientes. Al igual que las administraciones tributarias deben intercambiar información, los intermediarios fiscales están obligados a notificar a la AEAT aquellas situaciones que tengan carácter transfronterizo y que, además, presenten signos evidentes de planificación fiscal agresiva.

Esta obligación que pertenece fundamentalmente a la figura del asesor fiscal, en ocasiones puede ser transferida a otros sujetos, por ejemplo, cuando el intermediario goce de una prerrogativa de secreto (confidencialidad profesional), estará obligado a notificar a otros intermediarios, o en el caso de no existir, se notificará al propio contribuyente. En este caso, la obligación corresponde al intermediario, y si no existe será para el propio obligado tributario. Otra de las situaciones en la que se puede trasladar la obligación de informar o notificar, será cuando no se pueda afirmar que existe un intermediario o asesor fiscal, esta situación suele producirse con personas jurídicas, es decir, empresas, compañías que lo planifican dentro de su organización.

Como hemos comprobado el anteproyecto de transposición de la Directiva DAC-6 coloca la obligación de declarar en primer lugar sobre el intermediario y, en segundo lugar, sobre el propio contribuyente. También hemos comprobado que la definición de intermediario sigue las disposiciones de Directiva, incluidos todos aquellos intermediarios involucrados en un procedimiento fiscal administrativo donde el intermediario brinda sus servicios. DAC-6, ha desarrollado un concepto muy extenso sobre la figura del intermediario fiscal, que como comentamos anteriormente, la obligación de informar corresponde fundamentalmente a esta figura, aunque no de forma exclusiva, ya que

como establece la propia Directiva, en la obligación de informar además de los asesores fiscales que tienen una posición principal, existen otros intermediarios que realizan un asesoramiento parcial y que podrían ser considerados como intermediarios secundarios.

DAC-6 incluye en su definición tanto a los intermediarios que tienen una posición principal como son los asesores fiscales, como a aquellos otros que realizan un asesoramiento parcial que podrían ser considerados intermediarios secundarios.

Los primeros de ellos, es decir a los intermediarios principales, los podríamos calificar como los promotores u organizadores de la actividad, el artículo 3, apartado 21 de Directiva considera intermediario “principal” a:

“Cualquier persona que diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, o que gestione su ejecución”.

En cuanto a los intermediarios “secundarios”, que desarrollan un asesoramiento parcial el artículo se refiere a:

“Cualquier persona que, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias pertinentes y sobre la base de la información disponible así como de la experiencia y los conocimientos en la materia que son necesarios para prestar tales servicios, sabe o cabe razonablemente suponer que sabe que se ha comprometido a prestar, directamente o por medio de otras personas, ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información”.

Como señalamos anteriormente la norma nace de un concepto amplio de intermediario y determina como tal, no solo al que asume la responsabilidad de la organización y gestión de la actividad fiscal dentro de un contexto, es decir los asesores fiscales, sino también a otras intervenciones profesionales más limitadas. En este sentido, incluye a personas que brindan su asesoramiento ante una demanda externa de forma secundaria.

En esta dirección, el Modelo estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras MOCDE-ECCI, de la OCDE, también asume explícitamente esta opción. Su elección es razonable, porque como herramienta diseñada para evitar eludir recomendaciones de ECCI ⁴⁶, y sus restricciones sobre los asesores fiscales,

⁴⁶ ECCI: en el Anexo 7 del Modelo estándar, se recomienda: “Que todos los países y territorios ya sean o no miembros, que se adhieran a la presente recomendación apliquen rápidamente de forma recíproca el Estándar estipulado en el anexo a la presente Recomendación, de la que forma

exceden en muchas ocasiones su ámbito de aplicación. Esto se debe a que muchos programas que, en muchas ocasiones no tienen impacto fiscal por sí mismos, solo dan como resultado información insuficiente sobre las cuentas financieras. Por lo tanto, como establece la Directiva, también pueden ser promovidos por otros profesionales, como asesores de inversión, o abogados no especialistas en materia fiscal. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que la directiva DAC-6 y el MOCDE-ECCI, comparten dos objetivos fundamentales, por un lado, obtener información de forma temprana sobre esquemas de planificación fiscal agresiva; por otro lado, obtener un efecto disuasorio con un doble destinatario, que son los contribuyentes y los intermediarios.

Para finalizar este epígrafe señalar que la Directiva establece que: *“Para ser intermediario, una persona deberá cumplir, como mínimo, una de las siguientes condiciones adicionales”*:

- a) Residir a efectos fiscales en un Estado miembro;
- b) Disponer de un establecimiento permanente en un Estado miembro a través del cual se prestan los servicios con respecto al mecanismo;
- c) Haberse constituido en un Estado miembro o estar sujeta a la legislación de un Estado miembro;
- d) Estar inscrita en una asociación profesional relacionada con servicios jurídicos, fiscales o de consultoría en un Estado miembro.

4.3. Mecanismos de obligada información

Cuando hablamos de mecanismos, debemos entender que hacemos referencia a cualquier mecanismo de planificación fiscal objeto de ser declarado, es decir, todo acuerdo, negocio legal, u operación transfronteriza que reúna los requisitos para ser comunicado. Para este propósito, el mecanismo también incluirá otra serie de mecanismos que podrán estar constituidos por múltiples fases o etapas a su vez.

parte. A tal fin, los países adheridos deberán:

a) Transponer el Estándar a sus respectivas normativas internas, lo que implica garantizar que la información sobre los beneficiarios efectivos de las entidades legales y estructuras jurídicas se recaba e intercambia efectivamente de conformidad con las disposiciones Estándar; b) adoptar las medidas necesarias en el marco de sus respectivas normativas internas para realizar eventuales cambios o modificaciones del Estándar, y c) asegurarse de que se observan las garantías adecuadas para proteger la confidencialidad de la información intercambiada y cumplir el requisito en virtud del que la información tan solo puede utilizarse para los fines previstos por el instrumento jurídico por el que se rige dicho intercambio”.

Además, recomienda: “A los países adheridos remitirse a los Comentarios a la hora de aplicar e interpretar las disposiciones de la normativa interna correspondiente”.

El Anteproyecto Ley por el cual se transpone la Directiva DAC-6 al ordenamiento jurídico español, y siguiendo los criterios de ésta, ya definía en cuáles casos se considera que el mecanismo es transfronterizo, este se produce cuando los participantes residen en distintas jurisdicciones o en varias de forma simultánea, o cuando al mismo tiempo hay un establecimiento permanente en otra jurisdicción y el mecanismo está dentro del alcance de las actividades de ese establecimiento permanente; en este caso, los participantes de estos mecanismos estarán ejerciendo una actividad en una jurisdicción distinta a la de su residencia, por lo tanto, el mecanismo constituirá parte, o la totalidad de dicha actividad. Esta situación puede traer consecuencias sobre el intercambio de información o de identificación de los beneficiarios finales reales.

Del mismo modo, el anteproyecto Ley aclara cuáles son las circunstancias en las que debe de entenderse que se cumple el criterio de beneficiario principal, es decir, cuándo los mecanismos teniendo en cuenta distintos factores o circunstancias concurrentes, persiguen la obtención de un beneficio fiscal que no sea contrario al Derecho tributario nacional aplicable.

En este punto, se debe destacar que se puede producir un ahorro fiscal importante debido a tales circunstancias, por ejemplo, con la minoración de la base imponible, con deducciones o introduciendo el diferimiento como una ventaja, una circunstancia, ésta última, que hasta el momento no estaba clara y que con la transposición de propia Directiva DAC-6 y los nuevos mecanismos transfronterizos tendrán cierta regulación. Por último, señalar que los mecanismos transfronterizos deberán presentar una serie de señas distintivas que sirven para indicar el riesgo potencial de elusión o evasión fiscal, que se pueda llegar a producir en las operaciones transfronterizas. Estas señas distintivas aparecen reflejadas en el anexo IV de la Directiva, donde la mayoría de estas señas distintivas tienen un carácter más o menos tributario, si bien, existen otras, que cuentan con un perfil menos afín a cuestiones tributarias, como es el caso de la seña distintiva A.3, que nos muestra:

“Un mecanismo que cuente con una documentación o estructura sustancialmente normalizadas y que esté a disposición de más de un contribuyente interesado sin que sea necesario adaptarlo sustancialmente para su ejecución”.

Por lo tanto, el anteproyecto Ley y teniendo en cuenta la Directiva nos distingue cuando hay que informar de un mecanismo del A.3, o cuando del resto de supuestos.

- ¿Cuándo nace la obligación de informar?

Inicialmente se deberá informar al día siguiente de implementar el mecanismo, que es cuando el intermediario fiscal tramita y el obligado tributario acepta la prestación de

servicios. Sin embargo, cuando se traten de mecanismos con una estructura estandarizada y requieran de una modificación sustancial para su ejecución, la obligación nacerá al día siguiente a aquel que mecanismo sea ejecutable, entendiéndose que se ejecuta cuando una vez realizada la modificación se hubiera dispuesto al contribuyente.

En un primer momento, nos puede parecer extraño que exista un mecanismo como es el A.3, del anexo IV de la Directiva, que requiere de modificaciones relevantes. El hecho de parecer que la modificación sea relevante podría, excluir al mecanismo de ser sustancialmente normalizado y, por lo tanto, crearnos la falsa idea de no tener la obligación de informar. Para el resto de mecanismos, la obligación se genera cuando se implementa la primera fase de los mismos, y esto se producirá cuando comiencen a producirse efectos legales y económicos.

En caso de que el intermediario no informe porque aplica el secreto profesional, éste tendrá la obligación de informarlo al contribuyente en el plazo de cinco días. En este caso es cuando nace la obligación de informar tanto para el intermediario fiscal como para el contribuyente.

En cuanto al secreto profesional, y según establece la propia Directiva y el Anteproyecto de Ley, cada Estado podrá adoptar las medidas necesarias para otorgar a los intermediarios el derecho a una dispensa de la obligación de presentar información sobre un mecanismo transfronterizo.

En este sentido el Anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva establece que:

“El intermediario obligado por el deber de secreto profesional podrá quedar liberado del mismo mediante autorización comunicada de forma fehaciente por el obligado tributario interesado”⁴⁷ :

En cuanto a los mecanismos comercializables, los intermediarios fiscales deberán presentar la declaración trimestral para actualizar sus datos. El anteproyecto contiene una obligación voluntaria que recoge la Directiva, que es, que los contribuyentes deben presentar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria una declaración anual sobre los usos de los mecanismos que con anterioridad se han declarado.

La Directiva DAC-6, delimita las situaciones transfronterizas como: “Un mecanismo que afecte a más de un Estado miembro o a un Estado miembro y un tercer país cuando se cumpla, como mínimo, una de las condiciones siguientes⁴⁸” :

⁴⁷ Anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018.

⁴⁸ Artículo 1.b.18. Directiva (UE) 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018. (DAC-6).

- a) No todos los participantes en el mecanismo son residentes a efectos fiscales en la misma jurisdicción;
- b) Uno o varios de los participantes en el mecanismo son simultáneamente residentes a efectos fiscales en más de una jurisdicción;
- c) Uno o varios de los participantes en el mecanismo ejercen una actividad económica en otra jurisdicción a través de un establecimiento permanente situado en esa jurisdicción, y el mecanismo constituye una parte o la totalidad de la actividad económica de ese establecimiento permanente;
- d) Uno o varios de los participantes en el mecanismo ejercen una actividad en otra jurisdicción sin ser residente a efectos fiscales o sin crear un establecimiento permanente que esté situado en esta jurisdicción;
- e) Dicho mecanismo tiene posibles consecuencias sobre el intercambio automático de información o la identificación de la titularidad real.

Del mismo modo, no todos los “mecanismos transfronterizos” están sujetos a la obligación de comunicación. Para ello, debemos atender a lo que la Directiva denomina como “mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información”⁴⁹, es decir, a cualquier mecanismo transfronterizo en el que concurra como mínimo una de las señas distintivas que figuran en el anexo IV.

- *¿Qué información se deberá comunicar a la autoridad competente?*

Una vez identificados los mecanismos transfronterizos sujetos a la obligación de comunicación, el Anteproyecto de Ley sigue a la Directiva, aclarando que es necesario proporcionar pormenorizadamente la información de las disposiciones nacionales e internacionales que constituyen la base del mecanismo, o que el “valor” es el efecto fiscal que produce el mecanismo, es decir, el resultado que se produce en término de deuda fiscal, que debe incluir el ahorro fiscal.

Esta información sobre cada mecanismo transfronterizo, se facilitará a la Administración tributaria de cada Estado miembro, a través, de un formulario estándar de conformidad con el apartado 13 del artículo 8.bir.Ter, de la Directiva, según proceda⁵⁰:

- a) La identificación de los intermediarios y de los contribuyentes interesados, incluido su nombre, fecha y lugar de nacimiento (en el caso de una persona física), residencia fiscal, NIF y, en su caso, las personas que sean empresas asociadas al contribuyente interesado;

⁴⁹ Artículo 1.b.19. Directiva (UE) 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018. (DAC-6).

⁵⁰ Artículo 8bir.ter.14. Directiva (UE) 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018. (DAC-6).

Información pormenorizada sobre las señas distintivas que figuran en el anexo IV, que hacen que el mecanismo transfronterizo deba comunicarse;

b) Un resumen del contenido del mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, que incluya una referencia a la denominación por la que se le conozca comúnmente, en su caso, y una descripción en términos abstractos de las actividades económicas o mecanismos pertinentes, que no dé lugar a la revelación de un secreto comercial, o a la de una información cuya revelación sea contraria al interés público;

c) La fecha en la que se ha realizado o se va a realizar la primera fase de la ejecución del mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de la información;

d) Información pormenorizada de las disposiciones nacionales que constituyen la base del mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información;

e) El valor del mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información;

f) La determinación del Estado miembro del contribuyente o contribuyentes interesados y de cualesquiera otros Estados miembros a los que pueda afectar el mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información;

g) La determinación de cualquier otra persona de un Estado miembro que pudiera verse afectada por dicho mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, con indicación de los Estados miembros a los que está vinculada dicha persona.

Como hemos señalado este informe de información se preparará mediante un formulario estándar aprobado a tal efecto por la autoridad fiscal competente de cada Estado miembro. La Directiva autoriza a los Estados a tomar las medidas necesarias para exigir a los contribuyentes que proporcionen la información sobre el uso del mecanismo. Finalmente, los Estados deberán compartir la información recibida con las autoridades fiscales del resto de Estados; a través del intercambio automático de información en caso de que algún Estado no dé respuesta a un mecanismo comunicado, no implicará la aceptación como válido del tratamiento fiscal de ese mecanismo.

- *¿Cuáles son las señas distintivas?*

Llegado a este punto, pasamos a enumerar las señas distintivas que vienen recogidas en el Anexo IV de la Directiva, y que se dividen en dos categorías vinculadas al criterio del beneficio principal, por un lado, un grupo de señas distintivas generales; por otra parte, un segundo grupo de señas específicas:

I. Señas distintivas generales vinculadas al criterio del beneficio principal:

- Mecanismo que se compromete a respetar una cláusula de confidencialidad en virtud de la cual se les puede exigir que se abstengan de revelar la forma en que el mecanismo en cuestión podría proporcionarles una ventaja fiscal con respecto a otros intermediarios o a las autoridades tributarias;

- Mecanismo en cuyo marco el intermediario tiene derecho a percibir honorarios (o intereses, retribuciones destinadas a financiar costes y otros gastos) en relación con el mecanismo, los cuales se fijan en función de: primero, el importe del beneficio fiscal derivado del mecanismo; segundo, el hecho de que se derive efectivamente o no de ese mecanismo un beneficio fiscal;

- Un mecanismo que cuente con una documentación o estructura sustancialmente normalizadas y que esté a disposición de más de un contribuyente interesado sin que sea necesario adaptarlo sustancialmente para su ejecución.

- Señas distintivas específicas:

- a) Vinculadas al criterio del beneficio principal:

- Un mecanismo en cuyo marco sus participantes adopten medidas artificiosas consistentes en la adquisición de una sociedad con pérdidas, el cese de la actividad de dicha sociedad y la utilización de las pérdidas para reducir sus obligaciones tributarias;

- Un mecanismo que tiene por efecto convertir la renta en capital, donaciones u otras categorías de renta sujetas a un gravamen inferior o fiscalmente exentas;

- Un mecanismo que incluye operaciones circulares de “ida y vuelta” de fondos, en particular a través de entidades interpuestas que no desempeñan ninguna otra función comercial principal de operaciones que se compensan o anulan mutuamente o que presentan otras características similares.

- b) Vinculadas a operaciones transfronterizas:

- Un mecanismo que implica la deducibilidad de los pagos transfronterizos efectuados entre dos o varias empresas asociadas cuando se cumple como mínimo una de las siguientes condiciones que se estipulan en el anexo IV de la Directiva;

- Se reclaman deducciones por la misma depreciación del activo en más de una jurisdicción;

- Se reclama una deducción por doble imposición en relación con una misma renta o capital en más de una jurisdicción;

- Existe un mecanismo que incluye transferencias de activos y en el que hay una diferencia significativa en el importe considerado pagadero como contrapartida por los activos en dichas jurisdicciones implicadas.

- c) relativas al intercambio automático de información y la titularidad real:

- Un mecanismo que puede menoscabar la obligación de comunicar la información establecida en las normas de aplicación de la Unión. Estos mecanismos incluirán como mínimo lo siguiente:

- La utilización de una cuenta, producto o inversión que no sea, o pretenda no ser una “cuenta financiera”, pero que presente características similares;

- La transferencia de “cuentas financieras” o activos a jurisdicciones que no están obligadas al intercambio automático de información sobre “cuentas financieras” con el Estado de residencia del contribuyente interesado;

- La reclasificación de renta y capital en productos o pagos que no están sujetos al intercambio automático de información sobre “cuentas financieras”;

- La transferencia a, o, la conversión de, una “institución financiera” o una “cuenta financiera” o de sus activos, no sujetos a comunicación con arreglo al intercambio de información sobre “cuentas financieras”;

- La utilización de entidades, instrumentos o estructuras jurídicas que eliminan o pretenden eliminar la notificación de uno o varios titulares de cuentas o personas que ejercen el control con arreglo al intercambio automático de información sobre “cuentas financieras”;

- Mecanismos que socaban o explotan las vulnerabilidades de los procedimientos de diligencia debida empleados por las “instituciones financieras, entre las que se incluye el recurso a jurisdicciones, cuyos regímenes de control contra el blanqueo de capitales son inadecuados e insuficientes.

- Un mecanismo que implica una cadena de titularidad formal o real no transparente, mediante la participación de personas, instrumentos o estructuras jurídicas:

- Que no realizan una actividad económica sustantiva respaldada por personal adecuado;

- Que están constituidos, gestionados, domiciliados, controlados o establecidos en una jurisdicción distinta a la de residencia de uno o varios titulares reales de los activos, y en donde los titulares no son identificables.

d) Relativas a los precios de transferencia:

- Un mecanismo que conlleva la utilización de un régimen de protección unilateral;

- Un mecanismo que conlleva la transmisión de activos intangibles difíciles de valorar. El término “activos intangibles difíciles de valorar” se refiere a los activos intangibles y los derechos sobre activos intangibles con respecto a los cuales en el momento de su transferencia entre empresas asociadas: primero,

porque no existen activos comparables fiables; segundo, porque las proyecciones relativas a los ingresos que se prevén obtener son inciertas;

- Un mecanismo que implica una transferencia transfronteriza, entre sociedades del mismo grupo, de funciones, riesgos o activos, si el resultado de la explotación (EBIT) ⁵¹, anual previsto durante los tres años posteriores a la transferencia del ordenante o los ordenantes es inferior al 50% del EBIT anual previsto de este ordenante u ordenantes de no haberse realizado la transferencia.

- Régimen sancionador

Para finalizar este epígrafe, tenemos que hacer mención de la existencia de un régimen sancionador que *“se aplicará a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva relativas al artículo 8 bis bis , y 8 bis ter, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones previstas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias”*.

Este régimen sancionador se basa en el texto del anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva DAC-6 que las señala en su artículo 25 bis .

Recientemente, el Proyecto de Ley de transposición de la Directiva DAC-6 ⁵² modifica la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, e introduce la disposición adicional vigésima tercera de “Obligación de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal” con las nuevas infracciones tributarias. Según el Proyecto de Ley, constituyen infracciones tributarias muy graves no presentar en tiempo y forma, o con datos falsos, las declaraciones informativas. En este caso las sanciones consistirán en multa pecuniaria fija de 2.000 euros por dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 4.000 euros y un máximo que será equivalente a los honorarios percibidos, en el caso de que la obligación de informar la tenga el intermediario; o bien, podrán consistir en el equivalente al valor del efecto fiscal derivado del mecanismo cuando la obligación sea del contribuyente.

En los supuestos que no existen honorarios, el límite será el valor de mercado de actividad que provocó la condición de intermediario, que se calculará de acuerdo con lo

⁵¹ El EBIT (*Earnings before interest and taxes*) o resultado neto de explotación es un indicador que mide el beneficio operativo de una empresa. El EBIT no tiene en cuenta ni los intereses ni los impuestos pagados por la empresa en un ejercicio a efectos de su cálculo. De esta forma, este dato indica la capacidad que tiene la empresa para ser rentable, y en definitiva para generar beneficios.

⁵² Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición

de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE.

dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre (Ley Impuesto de Sociedades).

Del mismo modo, la sanción y los límites previstos en este apartado se reducirán a la mitad cuando la información haya sido presentada fuera de plazo y no haya existido un requerimiento previo de la Administración tributaria.

Por último, indicar que cuando el contribuyente tenga la obligación de presentar las declaraciones por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y lo hiciera a través de medios distintos, también constituirá infracción tributaria sancionable con una multa fija de 250 euros por dato, o conjunto de datos contenidos en la declaración con un mínimo de 750 y un máximo de 1.500 euros. La propia disposición establece que: *“Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las establecidas en los artículos 198 y 199 de esta Ley”*.

V. CONCLUSIONES

La trasposición de la Directiva DAD-6, nos recuerda que, a partir de ahora las relaciones entre los intermediarios fiscales y los contribuyentes de cara a cumplir con sus obligaciones tributarias, no van a ser igual que lo eran hasta ahora. Esto es debido a las nuevas obligaciones que se generan estableciendo una serie de mecanismos de cara a recoger la mayor información posible de las operaciones transfronterizas, susceptibles de ser calificadas como planificación fiscal agresiva.

I. En cuanto a la actividad de los asesores fiscales, no todas sus actuaciones son suficientes para apreciar, sí están o no involucrados en conductas inadecuadas o dolosas, de modo que su responsabilidad penal dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos en nuestro derecho penal, es decir, inducción, cooperación y complicidad, tampoco si es suficiente su intervención en supuestos fácticos que lo puedan involucrar en hechos delictivos, por ejemplo en el diseño y ejecución de un plan concreto, su ejecución y materialización, o bien, colaborar en el mismo o ejercer en la decisión del obligado tributario dando como resultado un fraude fiscal.

Como señalamos a lo largo del presente trabajo, la forma más común de participación delictiva es la cooperación necesaria, mientras que raras veces se observan otras formas de participación establecida como son la inducción o la complicidad. Del mismo modo, hemos analizado las diferencias entre cooperación y complicidad, de modo que habrá de tener en cuenta la relación de causalidad entre la conducta del partícipe cooperador o cómplice y el resultado delictivo que determinará en qué figura participativa se encuadrará la figura del intermediario fiscal.

Según lo descrito podremos afirmar, que existe cooperación cuando la intervención del asesor fiscal resulte esencial para la comisión del delito o fraude, o por lo menos cuando haya habido una contribución anterior o simultánea que favorezca la idoneidad de la defraudación. Esta cooperación puede ser prestada por un intermediario cooperador innecesario o de segundo grado, frente a un cooperador necesario e imprescindible para la consecución del ilícito, estas circunstancias son difíciles de determinar, a pesar de la existencia de numerosa jurisprudencia relativa a la complicidad en un delito fiscal, como la que hemos recogido a lo largo de este documento.

II. Un tema especialmente controvertido está relacionado con la punibilidad de los asesores fiscales como partícipes en delitos en los que no existe condena del autor principal, al considerarse el delito fiscal como un delito especial de propia mano y del principio de accesoriedad. Desde un punto de vista legal, la solución más aceptada es relajar la especificidad del delito fiscal y extender la responsabilidad a otras personas que se encuentren en situación de defraudar, aunque no sean los propios contribuyentes.

III. Una vez analizada la responsabilidad del asesor fiscal, se nos plantea una nueva controversia tras la transposición de la Directiva DAC-6 al ordenamiento jurídico español. La directiva DAC-6, incluye en su definición tanto a los intermediarios que tienen una posición principal como son los asesores fiscales, como a aquellos otros que realizan un asesoramiento parcial que podrían ser considerados intermediarios secundarios.

IV. Los primeros de ellos, es decir, a los intermediarios principales los podríamos calificar como los promotores y organizadores de la actividad; el artículo 3 apartado 21 de Directiva, considera intermediario “principal” a:

“Cualquier persona que diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, o que gestione su ejecución”.

Con esta definición sobre el intermediario principal podemos afirmar que el intermediario fiscal principal estará encarnado en la figura del asesor fiscal. En cuanto al secreto profesional de esta figura como establece la propia Directiva:

“Cada Estado, podrá adoptar las medidas necesarias para otorgar a los intermediarios el derecho a una dispensa de la obligación de presentar información sobre un mecanismo transfronterizo”.

Tras la transposición de la Directiva, el Proyecto de Ley que recientemente ha entrado en vigor determina que: *“Para que el intermediario obligado por el deber de secreto profesional podrá quedar liberado del mismo mediante autorización comunicada de forma fehaciente por el obligado tributario interesado”.*

V. Por lo tanto, podemos prever que el secreto profesional nunca podrá ser invocado por la figura de asesor fiscal como intermediario principal que asume la función de promotor y organizador del esquema fiscal mientras que los intermediarios secundarios cuyo asesoramiento es parcial y secundario, sí lo podrán hacer, al no exigirse el requisito por ejemplo de la autorización comunicada y fehaciente del contribuyente interesado.

VI. Otro aspecto a criticar de la transposición de la Directiva, lo encontramos en que la norma solo se refiere a la actividad del asesor fiscal como un asesoramiento neutral que se desarrolla antes o durante el procedimiento de asesoramiento, pero nunca después, labor que corresponde al intermediario fiscal. En cambio, la propia Directiva no hace mención alguna al proceso de defensa del contribuyente, que se efectuaría posteriormente, y podría ser llevado a cabo tanto intermediario principal, como por otro profesional o intermediario. En este caso, si es llevado a cabo por el intermediario fiscal, al ser efectuado con posterioridad, sí estaría amparado por el secreto profesional y por lo que no tendría obligación alguna a proporcionar información.

VII. Finalmente, frente al incumplimiento de los mecanismos que prevé la Directiva, se establece un régimen sancionador proporcional y disuasorio, que se aplicará por parte de cada uno de los Estados miembros. En el caso de España se introduce en la disposición adicional vigésima tercera de "Obligación de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal", de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre .

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Doctrina

- ANTÓN ONECA, J. (1986) "*Derecho Penal*", 2ª edición., anotada y puesta al día por José Julián Hernández Guijarro y Luis Beneytez Merino, Ed. Los Berrocales del Jarama (Madrid) Akal, D.L.

- BACIGALUPO ZAPATER E, (2007) "*La teoría del dominio del hecho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*", *Diario La Ley*, pág. 3 y siguientes; o GIL Y GIL A. (2008) "*La autoría mediata por aparatos jerarquizados de poder en la jurisprudencia española* ", *ADPCP*, Volumen LXI, (2008), páginas 60 y 61.

- BOLDOVA PASAMAR, M. A. (1995) "*La comunicabilidad de las circunstancias modificativas*", Madrid, página 144 y siguientes)

- CERESO MIR, J. "*Derecho Penal*", (1994) pág.230.

- CERESO MIR, J. "*Derecho Penal*", (1994) pág.244.

- CUERDA RIEZU, A. (1992) *Estructura de la autoría en los delitos dolosos imprudentes y de omisión en el Derecho Penal Español*, ADPCP, mayo - agosto, páginas 491 a 514.
- DEL ROSAL, J. (1968) *Tratado de Derecho Penal español*. Editorial: S. Aguirre Torre Impresor. Madrid, pág. 119.
- DIAZ y GARCIA CONLLEDO, M. (1991) *La autoría en Derecho Penal*, Barcelona, páginas 114 y ss.
- FEIJO SANCHEZ B, (2015) *la Teoría de la Ignorancia deliberada del Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, revista INDRET para análisis del derecho, pág.13.
- GIMBERNAT ORDEIG, E. (2006) *Autor y cómplice en derecho penal*, ed. B de F, 2006, Madrid, p.126.
- GIMBERNAT ORDEIG, E. (2006) *Autor y cómplice en derecho penal* páginas 149, 155, 167 y 174.
- MIR PUIG, S. (2016) *Derecho Penal parte general*. Editorial Reppertor, 10º edición páginas 388 y 389.
- MIR PUIG, S. (2016) *Derecho Penal parte general*. Editorial Reppertor, 10º edición pág,406.
- MUÑOZ CONDE, F. (2019) *Derecho Penal parte general*, 9º edición, página 439.
- OLMEDO CARDENETE, J.D. (1999) *La inducción como forma de participación accesoria*, pág.34 y siguientes.
- QUINTERO OLIVARES, G. "Código Penal" pág.630.
- QUINTERO OLIVARES, G. "Código Penal" pág.634.
- QUINTERO OLIVARES, G. (1996) *Curso de derecho penal*. Editorial Cedecs.
- SANCHEZ-VERA GOMEZ TRELLES J, (2012) *los límites de la inducción*, revista INDRET para análisis del derecho, págs.32-32.
- SANCHEZ-VERA GOMEZ TRELLES J, (2012) *los límites de la inducción*, revista INDRET para análisis del derecho, pág.5.

Legislación

- Anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018.

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/MAIN_ANTEPROYECTO-LGT-TRANSPOSICION-DAC6%20-AUDIENCIA%20-%2020%20junio.pdf

- Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889)

[https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con)

- Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.
(Directiva MiFID II)

- <https://www.boe.es/doue/2014/173/L00349-00496.pdf>

- Directiva (UE) 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018. (DAC-6)

- <https://www.boe.es/doue/2018/139/L00001-00013.pdf>

- Ley 27/2014 de 27 de noviembre, de Impuesto de Sociedades.

- <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328>

- Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

- <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186>

- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

<HTTPS://WWW.BOE.ES/ELI/ES/L/1980/10/08/50/CON>

- Modelo Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, Segunda edición (OCDE)

<https://www.oecd.org/tax/estandar-para-el-intercambio-automatico-de-informacion-sobre-cuentas-financieras-segunda-edicion-9789264268074-es.htm>

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-16-1.PDF

- Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

<https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/07/27/1065>

Jurisprudencia

- Sentencia Audiencia Provincial de Ávila. Nº.601/2019, Sección nº1 (sala de lo civil) 08/11/2019.

- <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#>

- Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona. Nº.2777/2019, Sección nº17 (sala de lo civil) 21/03/2019.

<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN>

<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8725537&statsQueryId=118801687&calledfrom=searchresults&links=%22444%2F2018%22&optimize=20190409&publicinterface=true>

- Sentencia Audiencia Provincial de Lérida. Nº.627/2012, Sección nº2 (sala de lo civil) 17/09/2012.

<http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

- Sentencia Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Nº.233/2015, Sección nº3 (Sala de lo civil) 12/02/2015.

<http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#>

- Sentencia Tribunal Supremo Nº.237/ 1999 (sala de lo penal) 22/01/1999.

- <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

- Sentencia Tribunal Supremo Nº.8701/2012 (sala de lo penal) 05/12/2012._

- <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

- Sentencia Tribunal Supremo Nº.1968/2013 (sala lo contencioso) 04/04/2013._

<http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#>

- Sentencia Tribunal Supremo Nº.2647/2014 (sala de lo civil) 30/05/2014.

<http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/f9caf3b37c843044a0bb78e44820713e85d0ef5106582412>

- Sentencia Tribunal Supremo Nº.1885/2017 (sala de lo penal) 24/05/2017._

- [file:///C:/Users/serra/Downloads/TS%20Penal%2024%20mayo%202017%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/serra/Downloads/TS%20Penal%2024%20mayo%202017%20(1).pdf)

- Sentencia Tribunal Supremo Nº.464/ 2019 (sala de lo penal) 12/02/2019._

- <http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/6ba9fc49820e7a38>

- Sentencia Tribunal Supremo Nº.3002/ 2019 (sala de lo penal) 03/10/2019.

-

<http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8902966/derecho%20a%20la%20defensa/20191015>